

**INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
MATERIALES
IMRE**

**Tesis para optar por el grado de Doctor en Ciencias
Físicas**

**“Estudio de las Propiedades
Relajadoras de Sistemas PLZT”**

**Autor: M. Sc. Osmany García Zaldívar
Tutores: Dra. Aimé Peláiz Barranco
Dr. Francisco Calderón**

**Ciudad de la Habana
2012**

SÍNTESIS

En el trabajo se estudian sistemas ferroeléctricos de circonato titanato de plomo modificado con lantano (PLZT). Estos sistemas presentan características en la respuesta dieléctrica y ferroeléctrica que los diferencian de los ferroeléctricos clásicos. Los ferroeléctricos relajadores, como se les conoce, poseen propiedades inusuales cuyo origen es el establecimiento de interacciones de corto alcance provocadas por defectos en el cristal. En el trabajo se estudia el carácter relajador de estos sistemas a través del análisis de sus propiedades dieléctricas, ferroeléctricas y estructurales. En particular, se analiza la influencia de las vacancias y la concentración de lantano en las propiedades estructurales y en el carácter relajador.

ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	9
§ 1.1- Sistemas ferroeléctricos relajadores: Definición de relajador y principales teorías desarrolladas.....	9
§ 1.2- Conclusiones del capítulo.....	19
CAPÍTULO 2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES.....	21
§ 2.1- Método de preparación de las cerámicas.....	21
§ 2.2- Técnicas experimentales.....	22
§ 2.2.1- Difracción de rayos x.....	22
§ 2.2.2- Espectroscopia Raman.....	23
§ 2.2.3- Microscopia Electrónica de Barrido.....	23
§ 2.2.4- Espectroscopia de dispersión de rayos x.....	24
§ 2.2.5- Aniquilación positrónica.....	24
§ 2.2.6- Permitividad y pérdidas dieléctricas.....	25
§ 2.2.7- Histéresis Ferroeléctrica.....	26
§ 2.2.8- Microscopia Óptica de Luz Polarizada (MOLP).....	28
§ 2.3- Conclusiones del Capítulo.....	29
CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL.....	31
§ 3.1- Difracción de rayos x.....	31
§ 3.2- Espectroscopia Raman.....	34
§ 3.3- Microscopia Electrónica de Barrido.....	36
§ 3.4- Espectroscopia de dispersión de rayos x.....	38
§ 3.5- Aniquilación positrónica.....	39
§ 3.6- Conclusiones del capítulo.....	41
CAPÍTULO 4. CARACTERIZACIÓN DIELECTRICA, FERROELÉCTRICA Y ÓPTICA.....	43
§ 4.1- Respuesta dieléctrica y ferroeléctrica.....	43
§ 4.1.1- Mediciones dieléctricas.....	43
§ 4.1.2- Aplicación del modelo.....	50
§ 4.1.3- Histéresis ferroeléctrica.....	60
§ 4.1.4- Conductividad eléctrica.....	64
§ 4.2- Simulación tipo Monte Carlo.....	67
§ 4.2.1- Presentación del Modelo.....	69
§ 4.2.2- Protocolo de simulación.....	71
§ 4.2.3- Resultados de la simulación.....	72
§ 4.3- Conclusiones del Capítulo.....	78
CONCLUSIONES GENERALES.....	80
RECOMENDACIONES.....	81
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	82
ANEXO I- Errores de los parámetros físicos.....	91
ANEXO II- Desarrollo del modelo de distribución de tiempos de relajación.....	92
ANEXO III- Artículos relacionados con el trabajo de tesis.....	94

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura I.1- Estructura tipo perovskita. Dos vistas diferentes de la celda.....	3
Figura 1.1- Representación esquemática, según el tipo de transición, de la dependencia de la polarización con la temperatura. a) Transición de 1 ^{er} orden; b) Transición de 2 ^{do} orden.....	10
Figura 1.2- Representación de la energía libre como función de la polarización....	14
Figura 1.3- Función de distribución de tiempos de relajación para varias temperaturas.....	19
Figura 2.1- Diagrama del proceso de sinterización.....	22
Figura 2.2 - Montaje experimental para el estudio del comportamiento dieléctrico con la temperatura a diferentes frecuencias.....	26
Figura 2.3- Lazo de histéresis.....	27
Figura 3.1- Patrones de difracción de rayos x de los sistemas (a) PLZT 8-VA, PLZT 8-VB y (b) PLZT 10-VA, PLZT 10-VB.....	31
Figura 3.2- Regiones ampliadas de los patrones de difracción de rayos x de los sistemas (a) PLZT 8-VA, PLZT 8-VB y (b) PLZT 10-VA, PLZT 10-VB.....	33
Figura 3.3- Espectros Raman de los sistemas estudiados.....	35
Figura 3.4- Micrografías SEM de los sistemas (a) PLZT 8-VA, (b) PLZT 8-VB, (c) PLZT 10-VA, (d) PLZT 10-VB.....	37
Figura 3.5- Espectros EDS obtenidos en el microscopio electrónico para los sistemas (a) PLZT 8-VA y PLZT 8-VB, (b) PLZT 10-VA y PLZT 10-VB.....	38
Figura 3.6- Resultados de PALS para los sistemas estudiados.....	39
Figura 4.1- Permitividad dieléctrica real en función de la temperatura para varias frecuencias (a) y (c). Pérdidas dieléctricas en función de la temperatura para varias frecuencias (b) y (d).....	44
Figura 4.2- Imágenes de microscopía óptica de luz polarizada de los sistemas PLZT 8-VA (izquierda) y PLZT 8-VB (derecha).....	49
Figura 4.3- Dependencia con temperatura de los parámetros τ_0 y σ para los sistemas (a) PLZT 8-VA, (b) PLZT 8-VB, (c) PLZT 10-VA, (d) PLZT 10-VB.....	52
Figura 4.4- Permitividad dieléctrica real ϵ' en función de la temperatura para	

varias frecuencias ((a), (c)) y permitividad dieléctrica imaginaria ϵ'' en función de la temperatura para varias frecuencias ((b), (d)) para los sistemas PLZT 8-VA y PLZT 8-VB. Los símbolos representan los datos experimentales y las líneas sólidas las curvas teóricas obtenidas de la aplicación del modelo.....	56
Figura 4.5- Permitividad dieléctrica real ϵ' en función de la temperatura para varias frecuencias ((a), (c)) y permitividad dieléctrica imaginaria ϵ'' en función de la temperatura para varias frecuencias ((b), (d)) para los sistemas PLZT 10-VA y PLZT 10-VB. Los símbolos representan los datos experimentales y las líneas sólidas las curvas teóricas obtenidas de la aplicación del modelo.....	57
Figura 4.6- Cumplimiento de la relación de Vogel- Fulcher para los sistemas PLZT 8-VA y PLZT 8-VB (izquierda) y para los sistemas PLZT 10-VA y PLZT 10-VB (derecha).....	59
Figura 4.7- Lazos de histéresis a temperatura ambiente de los sistemas (a) PLZT 8-VA y PLZT 8-VB, (b) PLZT 10-VA y PLZT 10-VB.....	60
Figura 4.8- Dependencia de la polarización remanente con la temperatura para los sistemas (a) PLZT 8-VA y PLZT 8-VB, (b) PLZT 10-VA y PLZT 10-VB.....	62
Figura 4.9- Micrografías de MOLP a diferentes temperaturas para el sistema PLZT 8-VA.....	63
Figura 4.10- Dependencia de la conductividad con inverso de temperatura para los sistemas (a) PLZT 8-VA y PLZT 8-VB, (b) PLZT 10-VA y PLZT 10-VB.....	66
Figura 4.11- Energía de anisotropía de un sitio i en función de la polarización local para un anclaje de $k_i=0.3$	70
Figura 4.12- Dependencia con la frecuencia de la permitividad dieléctrica real para diferentes valores de temperatura y $g = 0$	73
Figura 4.13- Dependencia con la temperatura de la permitividad dieléctrica real para diferentes valores de frecuencia y $g = 0$	74
Figura 4.14- Configuración típica de un sistema 32×32 para una temperatura $T = 0.12$ y diferentes fortalezas dipolares: a) $g = 0.0$, b) $g = 0.1$, c) $g = 0.3$, d) $g = 0.5$. Los cuadros blancos representan $p_i = -1$ y los negros $p_i = 1$	75
Figura 4.15- Dependencia con la frecuencia de la permitividad dieléctrica real a $T = 0.12$ para diferentes valores de g	76

Figura 4.16- Dependencia con la temperatura de la permitividad dieléctrica real para diferentes valores de frecuencia con $g = 0.1$ (izquierda) y $g = 0.5$ (derecha). 77

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1- Parámetros de red a temperatura ambiente para los sistemas estudiados.....	32
Tabla 3.2- Valores de densidades obtenidos para los sistemas estudiados.....	34
Tabla 3.3- Tamaños de grano promedio.....	37
Tabla 4.1- Parámetros dieléctricos.....	45
Tabla 4.2- Intervalo de variación de τ_0 y temperatura T_f para los sistemas estudiados.....	54
Tabla 4.3- Parámetros característicos de los lazos de histéresis.....	61

INTRODUCCIÓN

Los sistemas ferroeléctricos se caracterizan por tener momento dipolar eléctrico distinto de cero, en ausencia de campo eléctrico externo, por debajo de cierta temperatura T_c (Temperatura de transición de fase ferroeléctrica-paraeléctrica, también conocida como temperatura de Curie). Su polarización es reversible bajo la acción de un campo eléctrico externo y, en general, son aislantes eléctricos que poseen altos valores de permitividad dieléctrica real (ϵ') (en el orden de 10^3 - 10^5), bajos valores de pérdidas dieléctricas ($\tan\delta$) (en el orden de 10^{-3} - 10^{-2}) [1, 2, 3] y presentan propiedades piezoeléctricas y piroeléctricas. La gran variedad de aplicaciones, que se derivan de sus propiedades, posibilitan el desarrollo de nuevas tecnologías [4, 5, 6]. Todo lo cual ha impulsado a la comunidad científica a dedicarse al estudio de estos sistemas.

En los llamados ferroeléctricos normales o clásicos, la temperatura (T_m) en el máximo de la permitividad dieléctrica real (ϵ_m) se corresponde con la temperatura de transición de fase ferroeléctrica-paraeléctrica (T_c) [7]. En estos sistemas la temperatura a la cual las pérdidas dieléctricas alcanzan su máximo coincide con T_m y no exhiben ninguna dependencia con la frecuencia de medición.

Existe una clase de materiales, llamados ferroeléctricos relajadores, que han recibido especial atención en los últimos años por las inusuales y extraordinarias propiedades dieléctricas y electromecánicas que presentan [3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. Estas propiedades los hacen ideales para aplicaciones industriales como sensores de nueva generación, transductores, sistemas micro-electromecánicos, memorias no volátiles de acceso aleatorio, capacitores de altas densidades de energía, entre otras [16, 17].

En los ferroeléctricos relajadores la permitividad dieléctrica real y las pérdidas dieléctricas exhiben anchos picos en su dependencia con la temperatura y son fuertemente dependientes de la frecuencia de medición. Además, a diferencia de los ferroeléctricos normales, la temperatura en el máximo de permitividad dieléctrica real y la correspondiente al máximo de $\tan\delta$ no coinciden. Por otro lado, la temperatura T_m depende de la frecuencia de medición, por lo que no puede ser asociada con la temperatura de transición ferroeléctrica-paraeléctrica [18, 19, 20, 21].

El desorden catiónico, es decir, diferentes iones ocupando sitios cristalográficos equivalentes es la característica común de los ferroeléctricos relajadores [3, 18, 22]. Esto es asociado, en general, con la perovskita compleja (ver Figura I.1 a, I.1 b) del tipo $A(B'B'')O_3$, en la cual diferentes cationes ocupan el sitio **B** de la estructura. La estructura perovskita está formada por un arreglo compacto de octaedros de oxígeno interconectados entre sí [23]; en el interior de estos octaedros (sitios **B** de la estructura) se encuentran cationes tetravalentes o trivalentes de menor radio iónico que el oxígeno (ej. circonio (Zr^{4+}), titanio (Ti^{4+}), hierro (Fe^{4+})). Mientras, los espacios entre octaedros (sitios **A** de la estructura, ver Figura 1b) pueden ser ocupados por cationes divalentes o trivalentes con radios iónicos similares al del oxígeno (ej. plomo (Pb^{2+}), bismuto (Bi^{3+}), bario (Ba^{2+})). También se pueden obtener estructuras perovskitas estables combinando elementos de diferentes valencias en los sitios **A** y/o **B** de la estructura siempre y cuando se cumplan las relaciones de tamaños antes mencionadas y el balance de carga entre los sitios **A** y **B** sea 6^+ . Vale aclarar, que en los últimos años se ha reportado comportamiento relajador en sistemas con diferente estructura, como por ejemplo en sistemas tipo Aurivillius [24, 25, 26, 27]. Estas estructuras se conocen como perovskitas laminadas, en las cuales, los bloques tipo perovskita se encuentran entre laminas de $(Bi_2O_2)^{2-}$ (tipo emparedado).

A finales de la década de los 50 del pasado siglo fueron descubiertos, por los científicos G. A. Smolenskiï and V. A. Isupov, los primeros materiales en los que se detectaron propiedades relajadoras: el $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ (PMN) y el $\text{Pb}(\text{Ni}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ (PNN) [18, 22], en los cuales el magnesio (**Mg**) y el niobio (**Nb**) o el níquel (**Ni**) y el **Nb** comparten el sitio **B** de la estructura cristalina y el plomo (**Pb**) ocupa el sitio **A**. Desde entonces, y hasta la fecha, muchos son los sistemas con estructura perovskita en los que se han descubierto propiedades relajadoras, en los que se incluyen materiales donde el carácter relajador no proviene del desorden catiónico en los sitios **B** [18 y referencias citadas en este trabajo, 28]. En esta última categoría se encuentra el circonato titanato de plomo modificado con lantano $(\text{Pb},\text{La})(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$ (PLZT), en la cual el plomo y el lantano (**La**) comparten el sitio **A** y el circonio (**Zr**) y el titanio (**Ti**) comparten el sitio **B** de la estructura perovskita. Este sistema ha sido y es extensamente estudiado por las buenas propiedades que presenta para múltiples aplicaciones [29, 30, 31].

Figura 1.1 - Estructura tipo perovskita. Dos vistas diferentes de la celda.

En la familia de cerámicas basadas en zirconato titanato de plomo (PZT), el desorden introducido por el reordenamiento de los cationes Zr^{4+} y Ti^{4+} , en los sitios **B** de la estructura, no conduce al comportamiento relajador para ninguna relación Zr/Ti. La modificación con

lantano de este sistema, por encima de cierta concentración de **La**, promueve la aparición de características relajadoras [18, 19, 21, 32, 33].

El desbalance eléctrico que causa la sustitución de los iones Pb^{2+} por los de La^{3+} , es compensado con la creación de vacancias. La electroneutralidad puede ser alcanzada, estequiométricamente, considerando la formación de vacancias tanto en los sitios **A** (sitio del Pb^{2+}) de la estructura perovskita como en los sitios **B** (Zr^{4+} , Ti^{4+}) o en ambos. Los iones Pb^{2+} establecen el orden ferroeléctrico en este tipo de materiales por lo que la distorsión de la red cristalina, provocada por la sustitución de los iones Pb^{2+} por iones con diferente carga eléctrica y tamaño (como el La^{3+}), frustran las interacciones de largo alcance. Esto provoca el establecimiento de interacciones de corto alcance que promueven la formación de regiones polares de tamaños nanométricos (RPNs) (a diferencia de la formación de macrodominios observada en los ferroeléctricos clásicos), las cuales están consideradas como las causantes del comportamiento relajador [16, 17, 34].

Desde el descubrimiento de los ferroeléctricos relajadores, muchas han sido las investigaciones desarrolladas en la búsqueda de una explicación precisa a la fenomenología que muestran estos sistemas en su comportamiento dieléctrico [18]. Sin embargo, mucho nos queda por investigar todavía para encontrar una teoría general que sea aplicable a los ferroeléctricos relajadores y que describa sus extraordinarias propiedades tanto cualitativa como cuantitativamente.

Se pueden obtener sistemas con propiedades relajadoras provocando sustituciones parciales de elementos tanto en los sitios **A** de la estructura (ej. en el sistema PLZT el Pb^{2+} y el La^{3+} comparten el mismo sitio cristalográfico) o en los sitios **B** de la estructura perovskita (ej. en el PMN el Mg^{2+} y el Nb^{5+} comparten el sitio **B**). Muchas de estas sustituciones, como ya

comentamos previamente, promueven la formación de vacancias (en los sitios **A**, en los **B** o vacancias de oxígeno) debido a la diferente valencia de los elementos que comparten en el mismo sitio cristalográfico. Sin embargo, no existe consenso en la comunidad científica internacional sobre cuales tipos de defectos provocan comportamiento relajador. No existen estudios rigurosos sobre la influencia de las vacancias en las propiedades relajadoras.

Existen estudios donde se vincula la aparición de un máximo de permitividad, a elevadas temperaturas $T > T_m$, fuertemente dependiente de la frecuencia que se relaciona con la existencia de vacancias de oxígeno. Esta relajación, causada por las vacancias de oxígeno, no es de tipo relajador y puede eliminarse mediante tratamientos térmicos de estos sistemas en atmósfera de oxígeno [35]. En los sistemas titanato de plomo (PT) dopados con diferentes concentraciones de La^{3+} , existen reportes donde se concluye que las vacancias en los sitios **B** de la estructura juegan un papel fundamental en el carácter relajador encontrado en estos sistemas [36, 37, 38]. Los pocos estudios realizados al respecto hacen que el estudio de este tema sea de gran actualidad. No existen, al menos en la extensa bibliografía a la que hemos tenido acceso, estudios sistemáticos sobre el efecto de estas vacancias en el carácter relajador de los sistemas PZT modificados con La^{3+} .

Los sistemas PZT con relación $\text{Zr}/\text{Ti}=60/40$ modificados con 8 at % y 10 at % de lantano (PLZT $x/60/40$, donde la x representa el % atómico de lantano) presentan características relajadoras [19, 21]. En el presente trabajo se estudiarán estos sistemas teniendo en cuenta la formación de vacancias en los sitios **A** o en los sitios **B** de la estructura. Es por esa razón que se propone el siguiente objetivo general:

Estudiar el carácter relajador del sistema PLZT $x/60/40$ a través del análisis de sus propiedades dieléctricas, ferroeléctricas y estructurales.

Como objetivos particulares se proponen:

- *Obtener las cerámicas libres de impurezas y con buenas propiedades dieléctricas.*
- *Analizar la influencia de uno u otro tipo de vacancias en las propiedades estructurales y en el carácter relajador.*
- *Estudiar las propiedades estructurales y el carácter relajador para dos concentraciones de lantano.*
- *Aplicar un modelo de múltiples tiempos de relajación a la respuesta dieléctrica del sistema.*
- *Realizar una simulación, basado en un modelo fenomenológico, que reproduzca el comportamiento dieléctrico de los relajadores.*

Para cumplir con los objetivos propuestos caracterizaremos las muestras, obtenidas por el método cerámico tradicional, desde el punto de vista estructural utilizando las técnicas de Difracción de Rayos X (DRX), Microscopia Electrónica de Barrido (SEM, por sus siglas en Inglés), Espectroscopia de Dispersión de rayos x (EDS, por sus siglas en Inglés), Espectroscopia de Aniquilación Positrónica (PALS, por sus siglas en Inglés) y Espectroscopia Raman a temperatura ambiente.

Además haremos la caracterización dieléctrica, ferroeléctrica y óptica (esta última empleando un microscopio de luz polarizada) y presentaremos una simulación tipo Monte-Carlo para describir el comportamiento relajador.

El trabajo está dividido en cuatro capítulos con sus respectivas conclusiones, conclusiones generales, recomendaciones, referencias bibliográficas, un anexo con los errores de las magnitudes físicas empleadas, uno con el desarrollo matemático del modelo de múltiples tiempos de relajación y otro con la relación de artículos vinculados al trabajo de investigación.

El primer capítulo está dedicado a la revisión bibliográfica de los principales modelos y teorías desarrollados hasta la fecha para describir y/o explicar el origen del comportamiento relajador y los mecanismos de polarización responsables. En el segundo capítulo se expone el método de preparación de las muestras y se presentan las técnicas experimentales empleadas. En el tercer capítulo se realiza la discusión de los resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas para la caracterización estructural. El cuarto y último capítulo está dedicado a la caracterización dieléctrica, ferroeléctrica y óptica de los sistemas estudiados. Además, en este capítulo, se discuten los resultados que se obtienen a partir de una simulación de Monte Carlo, que reproduce cualitativamente el comportamiento dieléctrico presente en los sistemas relajadores.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

CAPÍTULO 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

§ 1.1- Sistemas ferroeléctricos relajadores: Definición de relajador y principales teorías desarrolladas

Los materiales ferroeléctricos se caracterizan por tener momento de dipolo no nulo en ausencia de campo eléctrico externo por debajo de cierta temperatura [1, 2, 3]. Esta temperatura (temperatura de transición de fase T_c) es la frontera entre los estados ferroeléctrico y paraeléctrico. Estas transiciones de fase están asociadas a cambios estructurales; el sistema pasa de una simetría centrosimétrica a otra no-centrosimétrica. En general, las propiedades del sistema varían de una fase a otra, por lo que en la transición se puede apreciar un cambio significativo (cualitativo o cuantitativo) en alguna de sus propiedades, particularmente en las propiedades dieléctricas y elásticas. Las temperaturas que inducen transiciones del estado ferroeléctrico al paraeléctrico envuelven altos picos de la permitividad dieléctrica real y fuertes anomalías elásticas.

Como mencionábamos en la Introducción de este trabajo, existen diferentes clasificaciones en dependencia del comportamiento de la permitividad dieléctrica en las temperaturas alrededor de su máximo y de la ocurrencia o no de transición de fase ferro-paraeléctrica alrededor de ese máximo. Atendiendo a estos criterios podemos clasificarlos en ferroeléctricos con transición de fase normal o en ferroeléctricos relajadores.

Características de los ferroeléctricos normales:

- ✓ Presentan un pico bien definido de la permitividad dieléctrica real en la temperatura de transición, temperatura de Curie (T_c). El máximo de permitividad dieléctrica real y la temperatura a la cual ocurre este máximo, manifiestan una dependencia muy débil con la frecuencia.

- ✓ Las pérdidas dieléctricas evidencian características análogas a la permitividad dieléctrica real, destacándose la coincidencia de las temperaturas de los valores máximos en ambos parámetros.
- ✓ Se cumple la Ley de Curie Weiss, dada por una dependencia lineal del inverso de permitividad dieléctrica real con la temperatura.
- ✓ Presentan estructura de dominios macroscópicos (interacciones de largo alcance) separadas por fronteras de dominio.

Las transiciones de fase ferroeléctrica-paraeléctrica, que experimentan los ferroeléctricos normales al pasar por la temperatura T_c , se clasifican en dos tipos fundamentales. Según la teoría fenomenológica de Landau para las transiciones de fase, las transiciones se clasifican atendiendo al cambio que experimenta la polarización, la entropía y los calores específicos de los mismos en dicha temperatura, de la siguiente manera [39, 40].

- Transición de fase de 1^{er} orden: Existe un salto en la entropía del sistema. La polarización espontánea pasa a cero de forma discontinua en una temperatura $T=T_c$, como se muestra en la Figura 1.1 (a).
- Transición de fase de 2^{do} orden: Existe un salto en los calores específicos. La polarización espontánea se hace cero de forma continua en una temperatura $T=T_c$, Figura 1.1 (b).

Figura 1.1- Representación esquemática, según el tipo de transición, de la dependencia de la polarización con la temperatura. a) Transición de 1^{er} orden; b) Transición de 2^{do} orden.

Por su parte, los ferroeléctricos relajadores presentan las siguientes características:

- ✓ La temperatura para la cual se obtiene el máximo de permitividad dieléctrica real no está bien definida al mostrarse picos anchos en este comportamiento, razón por la cual se les llamó en un inicio sistemas con transición de fase difusa (TFD).
- ✓ El valor máximo de la permitividad dieléctrica real posee una notable dependencia de la frecuencia de medición: disminuye su valor y la temperatura a la cual estos máximos aparecen (T_m) se incrementan con el incremento de la frecuencia de medición.
- ✓ Las pérdidas dieléctricas muestran su máximo a temperaturas inferiores al máximo de permitividad dieléctrica real e incrementan su valor y su temperatura de aparición con la frecuencia de medición.
- ✓ No se cumple la ley de Curie-Weiss, y en su defecto, una dependencia potencial del inverso de permitividad dieléctrica real con la temperatura es obtenida.
- ✓ Presentan estructura de nanodominios (interacciones de corto alcance), separados por regiones no polares de elevada polarizabilidad [22].

Existe un gran número de sistemas con características relajadoras, ejemplos típicos de ello son los compuestos plomo-magnesio-niobio, $PbMg_{1/3}Nb_{2/3}O_3$ (PMN), el plomo-circonio-titanio modificado con lantano $(Pb,La)Zr_{1-x}Ti_xO_3$ (PLZT), el plomo-indio-niobio $PbIn_{1/3}Nb_{2/3}O_3$, el plomo-zinc-niobio $PbZn_{1/3}Nb_{2/3}O_3$, el plomo-níquel-niobio $PbNi_{1/3}Nb_{2/3}O_3$, entre muchos otros [2, 18, 41]. Las anomalías que se observan en el comportamiento dieléctrico de esta clase de sistemas pueden tener su origen en inhomogeneidades en la concentración de defectos en el cristal, inhomogeneidades en la composición, tensiones internas o combinaciones de estas.

Partiendo de esta idea, Smolenskii e Isupov [42, 43], descubridores del comportamiento relajador, propusieron la existencia de fluctuaciones de la composición a escala nanométrica

que promueven la aparición de regiones polares micrométricas no interactuantes con diferentes temperaturas locales de transición distribuidas alrededor de la temperatura de transición media del cristal. En su análisis, consideraron que tales transiciones locales eran de primer orden. En lo que constituye el primer intento por explicar este fenómeno, los autores asumieron una distribución Gaussiana de las temperaturas locales de transición donde solo aportaban a la permitividad aquellas regiones cuyas temperaturas de transición se encontraran en un entorno cercano de la temperatura de transición media del cristal. De esta forma, partiendo de consideraciones fenomenológicas, se obtiene una expresión analítica (ecuación 1) que verifica la dependencia cuadrática del inverso de permitividad real con la temperatura que se observaba experimentalmente. En esta expresión, ϵ_{∞} es la permitividad a frecuencias ópticas, ϵ_m es el valor de permitividad real en el máximo, T_0 es la temperatura de transición media del cristal y δ (desviación estándar de la distribución gaussiana) es un parámetro que define la difusividad (refleja el ensanchamiento de los máximos de permitividad dieléctrica).

$$\frac{1}{\epsilon' - \epsilon_{\infty}} = \frac{1}{\epsilon_m} + \frac{(T - T_0)^2}{2\epsilon_m \delta^2} \quad 1$$

Con el transcurso de los años esta ley ha sufrido varias modificaciones. Una de las más empleadas es la generalización, obtenida de forma empírica, conocida como ecuación de Santos-Eiras (ecuación 2) [44], en la cual Δ está relacionada con el ancho del pico y γ es un parámetro que indica el carácter de la transición: $\gamma = 1$ equivale a una transición normal y $\gamma = 2$ equivale a una transición difusa (los valores entre 1 y 2 están asociados a una transición difusa parcial o incompleta).

$$\varepsilon' = \frac{\varepsilon_m}{1 + \left(\frac{T - T_m}{\Delta} \right)^\gamma} \quad 2$$

No obstante el hecho de que estas aproximaciones parecen dar una explicación cualitativa razonable de las observaciones experimentales, su alcance es limitado. Ambas expresiones son muy usadas en la actualidad, sin embargo solo pueden explicar el ensanchamiento de los picos de permitividad (la difusividad) y solo son válidas por encima de T_m . No explican la dependencia con frecuencia que presentan los relajadores y en la aproximación de Smolenskii e Isupov, no se considera la interacción entre las regiones. Además, parte del supuesto de que existe transición de fase alrededor del máximo de la permitividad real aún cuando, en general, no existe transición de fase en las cercanías del máximo de permitividad real en los sistemas ferroeléctricos relajadores [18, 19, 20, 21]. Vale notar aquí que todos los relajadores tienen máximos de permitividad real difusos, sin embargo lo contrario no se cumple (por ejemplo, los sistemas $\text{Pb}(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ [41] y el $\text{Pb}_{1-x}\text{La}_x(\text{Zr}_{0.9}\text{Ti}_{0.1})_{(1-x/4)}\text{O}_3$ para $x > 0.05$ [45] presentan carácter difuso pero no son relajadores).

Partiendo de las ideas iniciales de Smolenskii e Isupov, L.E.Cross [46] observó que si se consideraban las interacciones entre las microregiones polares podía aplicarse la teoría del superparamagnetismo a los sistemas ferroeléctricos relajadores. Los superparamagnéticos están formados por partículas magnéticas de tamaño nanométrico (clústeres de espín) débilmente interactuantes. Cross sugirió que los ferroeléctricos relajadores podían ser vistos como superparaeléctricos formados por regiones polares pequeñas (clústeres polares). Por encima de cierta temperatura, llamada temperatura de bloqueo, la polarización de estos clústeres estará térmicamente fluctuando entre direcciones equivalentes. Utilizando el formalismo de Devonshire, la energía libre en función de la polarización quedará como en la

Figura 1.2, donde U representa la barrera de energía de activación que separa estos estados de polarización equivalentes, cuya altura es proporcional al volumen de la región.

Figura 1.2- Representación de la energía libre como función de la polarización.

Por su parte, Viehland y colaboradores [47] han mostrado que las interacciones cooperativas conjuntamente entre los clústeres polares podrían producir un comportamiento de congelamiento tipo vidrio-espín. Las características fundamentales de los vidrios de espín son: i.- la formación de clústeres debido a algún tipo de desorden aleatorio y ii.- existencia de un estado frustrado que provoca un fenómeno de congelamiento en la dinámica de los clústeres. La principal diferencia entre la superparaelectricidad y el comportamiento vítreo es que, mientras en el primero, el bloqueo térmico tiene origen local o independiente, en el segundo, el congelamiento es un fenómeno cooperativo [47].

Teniendo en cuenta la energía $k_B T$ y la frecuencia (f) de oscilación entre los estados +P y -P se propone la relación empírica, conocida como relación de Vogel-Fulcher (ecuación 3), que cumplen los sistemas vítreos:

$$f = f_D e^{-\frac{U}{k_B (T_m - T_{VF})}} \quad 3$$

donde U es la energía de activación, T_m es la temperatura absoluta en el máximo de permitividad dieléctrica real, k_B es la constante de Boltzman, f_D es la frecuencia de Debye y T_{VF} la temperatura de congelamiento que representa la temperatura por encima de la cual comienza la fluctuación (térmica) entre los estados de polarización equivalentes de las

regiones polares. De las curvas experimentales de $\ln f$ v.s. $1/T_m$ se pueden obtener los valores T_{VF} , U , f_D .

Aunque la ecuación 3 se utiliza con mucha frecuencia en la actualidad en diversos sistemas ferroeléctricos relajadores, en ocasiones, los parámetros de ajuste T_{VF} , U y f_D no tienen un significado físico razonable [48]. Es por ello que, en la práctica, el hecho de que se obtenga un buen ajuste de la dependencia de T_m con la frecuencia de medición no garantiza que la T_{VF} sea la temperatura de congelamiento real del sistema. En muchos casos la T_{VF} solo representa la temperatura para la cual ocurre el máximo de la permitividad dieléctrica estática (ϵ_s) [48, 49].

Lo esencial de esta aproximación es que por primera vez se entiende el comportamiento relajador como un fenómeno cooperativo en el cual las interacciones de corto alcance, entre las microregiones polares, gobiernan la dinámica de las variaciones en la polarización y del proceso de congelamiento.

Qian y Bursill [50] analizaron la posible influencia de campos aleatorios sobre la formación y dinámica de los clústeres polares. Los campos aleatorios pueden originarse a partir de los defectos químicos a escala nanométrica. Estos autores asocian el comportamiento relajador con un momento dipolar en un doble potencial anisotrópico, considerando solo dos tiempos de relajación característicos. Según este modelo, el comportamiento dispersivo se produce debido a cambios en el tamaño de los clústeres y en la longitud de correlación (definida como la distancia por encima de la cual los clúster se vuelven no interactivos) como una función de la temperatura, lo cual implica considerar una función de distribución para las energías de activación.

Otros modelos también consideran la presencia de campos locales aleatorios para explicar la formación de las regiones polares nanométricas presentes en los relajadores: Modelo de

Campos Aleatorios (del Inglés Random Field Model) [51, 52, 53] y modelo de campos y enlaces esféricos aleatorios (del Inglés Spherical Random Bond Random Field Model) [54, 55]. Estos campos aleatorios pueden ser creados por desorden en la composición química, la formación de vacancias, impurezas u otras imperfecciones presentes en el cristal. Es precisamente la existencia de estos campos locales aleatorios la que inhibe la formación de macrodominios.

No existe un consenso en la comunidad científica internacional que explique la naturaleza y la dinámica de las interacciones entre estas regiones. Sin embargo, todos coinciden en que la existencia de las regiones polares nanométricas (RPNs) y su dinámica le confieren a los relajadores sus inusuales propiedades [16, 17]. La existencia de las RPNs es una evidencia experimental [18, 56, 57, 58, 59, 60, 61], que ha sido confirmada por dispersión difusa de neutrones, dispersión difusa de rayos X, por microscopia electrónica de transmisión (TEM), por Microscopia de piezo-respuesta (PRFM, por sus siglas en Inglés), por la dependencia con la temperatura del índice de refracción, entre otras.

Las RPN_s aparecen por debajo de cierta temperatura, llamada temperatura de Burns [59], T_B . Esta temperatura es mayor que la temperatura a la cual ocurren los máximos de permitividad dieléctrica real y por encima de la misma se cumple la Ley de Curie-Weiss. Esto equivale a decir que por encima de T_B el sistema se encuentra en estado paraeléctrico. Existe una temperatura menor que la temperatura de los máximos de permitividad dieléctrica real (T_m), por debajo de la cual estas regiones no pueden seguir los cambios del campo externo, por esta razón se le conoce como temperatura de congelamiento (T_f). Para valores de temperatura $T > T_f$ comienza la fluctuación térmica de los momentos dipolares de las RPN_s entre direcciones equivalentes.

Algunos autores consideran que T_f es la temperatura donde la polarización macroscópica (remanente) de las muestras polarizadas cae a cero [62]. Sin embargo, se ha observado que existe interacción cooperativa entre las RPNs a temperaturas alrededor y por encima de la correspondiente a los máximos de permitividad (por ejemplo, se observan lazos de histéresis o la fase cúbica se alcanza muy por encima de T_m en algunos sistemas relajadores) [17, 19, 21, 63, 64, 65, 66], por lo que en los sistemas relajadores, en general, lo que realmente se observa es un cambio brusco en la polarización remanente.

Por debajo de T_B existen dos mecanismos fundamentales de relajación dieléctrica relacionados con la aparición de las RPNs, que aportan a la permitividad [18, 20, 47,]: 1- reorientación de los momentos dipolares de las RPNs, 2- fluctuaciones en el volumen de las RPNs. La dinámica de estos mecanismos es la causa del comportamiento relajador [50, 67, 68].

La energía de activación para cambiar la dirección del momento dipolar cambia de una región a otra. Por tanto, el comportamiento relajador se puede explicar si se considera una distribución de energías de activación [69], lo cual equivale a considerar una distribución en los tiempos de relajación. El tiempo de relajación representa el tiempo de respuesta, de determinada región o mecanismo de polarización, ante los cambios del campo eléctrico aplicado. La respuesta dieléctrica no es instantánea, tiene una determinada inercia y es precisamente ese retardo la causa de la marcada relajación dieléctrica en los relajadores.

Considerando la existencia de una función de distribución para los tiempos de relajación, la parte real e imaginaria de la permitividad dieléctrica compleja como función de la temperatura y la frecuencia (ω) quedan según las ecuaciones 4 y 5 [70]. Esto equivale a considerar una superposición de relajadores tipo Debye de un único tiempo de relajación [71], en las cuales ϵ_∞ , ϵ_s y $f(t)$, son dependientes de la temperatura, y representan la permitividad dieléctrica a

frecuencias muy altas (frecuencias ópticas), la permitividad dieléctrica estática (a frecuencia próximas a cero) y la función de distribución de los tiempos de relajación respectivamente.

$$\varepsilon'(\omega, T) = \varepsilon_\infty + (\varepsilon_s - \varepsilon_\infty) \int_0^\infty \frac{f(t) * d(\lg t)}{1 + (\omega t)^2} \quad 4$$

$$\varepsilon''(\omega, T) = \varepsilon_\infty + \int_0^\infty \omega t * \frac{f(t) * d(\lg t)}{1 + (\omega t)^2} \quad 5$$

Utilizando este formalismo, varios autores han logrado reproducir tanto cualitativa como cuantitativamente la respuesta dieléctrica de los sistemas relajadores. Para resolver este sistema de ecuaciones, que solo puede hacerse mediante el empleo de métodos numéricos, se puede asumir una función de distribución (tipo Gauss o Lorentz) [19, 69] o se puede calcular la función de distribución a partir de los datos experimentales [72, 73]. Otros autores han obtenido la función de distribución de las curvas de permitividad con frecuencia utilizando los conocidos diagramas de Cole Cole [71, 74].

De estos trabajos se obtienen dos conclusiones fundamentales: i- la respuesta dieléctrica de los sistemas relajadores está estrechamente vinculada a la existencia de una distribución de tiempos de relajación, ii- El tiempo de relajación promedio es máximo alrededor y por debajo de T_m y no en $T=0$ K como lo predice la ley de Arrhenius $\tau = \tau_0 \exp(\frac{Ea}{k_B T})$ en el caso de los ferroeléctricos clásicos (en la cual τ_0 es el factor pre-exponencial, Ea es la energía de activación y k_B es la constante de Boltzman). Esto se refleja en un ensanchamiento de $f(t)$, hacia los tiempos de relajación mayores, para temperaturas próximas y por debajo de T_m (ver Figura 1.3)

Figura 1.3- Función de distribución de tiempos de relajación para varias temperaturas (tomada de ref. 73)

No obstante todos los estudios realizados sobre los sistemas relajadores, aún no existe una explicación precisa a la fenomenología que muestran estos sistemas [58]. Tampoco se ha obtenido una expresión analítica general que reproduzca la respuesta dieléctrica de estos sistemas en función de la temperatura y la frecuencia. El origen de ese fenómeno, la naturaleza de las interacciones que lo provocan y el estudio de sus propiedades (que lo hacen ideal para diversas aplicaciones) es un tema abierto de gran interés y actualidad.

§ 1.2- Conclusiones del capítulo

En este capítulo se realizó una extensa revisión bibliográfica. Se discutieron los principales modelos y teorías desarrollados hasta la fecha para describir y/o explicar el origen del comportamiento relajador y los mecanismos de polarización responsables del mismo. Se describieron las principales características de los sistemas ferroeléctricos relajadores y se discutieron las diferencias entre estos y los sistemas ferroeléctricos normales. Se realizó una discusión de las principales teorías desarrolladas, señalando sus ventajas y desventajas fundamentales.

**PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y TÉCNICAS
EXPERIMENTALES**

CAPÍTULO 2. PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES

En este Capítulo se ofrece una descripción del método de preparación de las muestras estudiadas en este trabajo. Se realiza una descripción básica de las técnicas empleadas y se brindan los datos de los equipos utilizados.

§ 2.1- Método de preparación de las cerámicas

Se prepararon 4 composiciones con 2 diferentes concentraciones de lantano utilizando el método cerámico tradicional [1]. La composición nominal considerando la formación de vacancias en sitios **A** tiene la forma: $Pb_{1-3/2x}La_x(Zr_{0.60}Ti_{0.40})O_3$. Estas cerámicas fueron obtenidas manteniendo la misma relación Zr/Ti para dos diferentes concentraciones de lantano ($x= 8$ y 10 at%). Estos sistemas se identificarán en el trabajo como PLZT x-VA, en la cual x representa la concentración de lantano y VA hace referencia al tipo de vacancias que se forman.

La composición nominal considerando la formación de vacancias en sitios **B** tiene la forma: $Pb_{1-x}La_x(Zr_{0.60}Ti_{0.40})_{(1-x/4)}O_3$. De igual forma, estas cerámicas fueron obtenidas manteniendo la misma relación Zr/Ti para dos diferentes concentraciones de lantano ($x= 8$ y 10 at%). Estos sistemas se identificarán en el trabajo como PLZT x-VB, en la cual x representa la concentración de lantano y VB hace referencia al tipo de vacancias que se forman.

Los cuatro sistemas se obtuvieron con los mismos reactivos y en las mismas condiciones, tal como lo describimos a continuación. Los polvos de alta pureza (PbO: 99.999%, TiO₂: 99.9%, ZrO₂: 98.0 % y La₂O₃: 99.99 %) fueron mezclados y molidos en alcohol, empleando vaso de ágata con bolas de igual material (para evitar contaminación), durante dos horas en un molino planetario a 250 rpm. Los polvos mezclados fueron secados, prensados a 1 ton/cm² y

calcinados a 800°C durante 1 hora. Luego se molieron nuevamente y se mezclaron durante dos horas. Los polvos secos fueron prensados a 2 ton/cm² en una prensa hidráulica y finalmente fueron sinterizados durante dos horas a 1200°C en una atmósfera rica en plomo, con el objetivo de minimizar las pérdidas de masa en el sistema por la volatilización del plomo. La Figura 2.1 muestra un diagrama del proceso de sinterización. Las cerámicas obtenidas fueron cortadas en discos de aproximadamente 1 mm de espesor y se le depositaron electrodos de oro en sus caras para las mediciones eléctricas.

Figura 2.1- Diagrama del proceso de sinterización

§ 2.2- Técnicas experimentales

§ 2.2.1- Difracción de rayos x

Los patrones de difracción de rayos x a temperatura ambiente fueron obtenidos, sobre las muestras en polvo, en un difractómetro D-5000 (Bruker AXS) utilizando radiación CuK_α, en un intervalo de 2θ desde 10° hasta 80° con un paso de 0.02°. El tiempo de adquisición fue de 5s.

§ 2.2.2- Espectroscopia Raman

La espectroscopia Raman es una técnica localizada que brinda información sobre los modos de vibración propios de una molécula o de la red cristalina, al hacer incidir sobre las muestras un haz de luz coherente proveniente de una fuente láser. Estos modos dependen de la simetría del cristal y a diferencia de la difracción de rayos x, esta técnica permite el estudio de la estructura cristalina a nivel local [75, 76, 77, 78]. El efecto Raman se produce por la dispersión inelástica de los fotones con los momentos de dipolo eléctrico inducido por el campo electromagnético de la radiación incidente. Por tanto, para que exista actividad Raman tiene que existir un cambio en la polarizabilidad durante la interacción.

El haz incidente promueve un salto hacia un estado vibracional excitado. Durante la desexcitación se emiten dos longitudes de onda, llamadas líneas de Stokes y antistokes, que difieren de la frecuencia de la radiación incidente en $\pm \delta\omega$. Los valores de estas frecuencias dependen de la masa y de la fortaleza de los enlaces de los iones involucrados en cada modo de vibración. La intensidad (cantidad de radiación emitida) con que se observen esos modos depende del número de dipolos inducidos y de la polarizabilidad de los mismos.

Los espectros Raman a temperatura ambiente se obtuvieron en un espectrómetro micro-Raman Jobin Yvon Dilor, con fuente láser de He-Ne de 632.8 nm, a temperatura ambiente.

§ 2.2.3- Microscopia Electrónica de Barrido

Las micrografías SEM fueron obtenidas, para cada sistema, en un microscopio electrónico de barrido JEOL JSM 5400LV. El haz de electrones, acelerado con un potencial de 10 kV, incidió sobre la superficie de las muestras fracturadas (no pulidas) con la finalidad de observar mejor la morfología de granos y la microestructura de las muestras. Aunque los 4 sistemas son

altamente resistivos, se encontraron las condiciones ideales para realizar la medición sin necesidad de recubrir las muestras con una capa conductora. Las imágenes fueron conformadas a partir de electrones secundarios provenientes de la superficie de las muestras.

§ 2.2.4- Espectroscopia de dispersión de rayos x

Durante la interacción de un haz de electrones con la materia se provocan varios fenómenos. Anteriormente vimos que se producen electrones secundarios, que en el caso del SEM son empleados para conformar las imágenes de la superficie de un material. Además, durante la interacción se excitan los diferentes niveles energéticos de los átomos presentes en el material. Durante la desexcitación, entre otras radiaciones, se emiten rayos x. Cada átomo presente en el material emite una radiación característica. Con un detector especial se detectan los diferentes tipos de átomos, y de la intensidad de las radiaciones emitidas, en principio, se cuantifica el % de átomos de cada tipo presentes en el material. Esto hace posible la determinación de la estequiometría del sistema. Los espectros EDS fueron obtenidos en el microscopio electrónico anteriormente descrito.

§ 2.2.5- Aniquilación positrónica

La Espectroscopia de tiempo de vida de Aniquilación Positrónica (PALS por sus siglas en inglés) es una técnica que ha demostrado ser una herramienta muy eficiente en el estudio de los defectos presentes en el cristal [79, 80, 81, 82, 83]. La aniquilación se produce debido a la interacción de un electrón con un positrón. En general, mediante esta técnica se mide el tiempo que transcurre desde que el positrón penetra en el material hasta que es aniquilado, al que se denomina tiempo de vida τ . El positrón puede ser aniquilado en un estado energético i -ésimo con un tiempo de vida asociado τ_i y una intensidad asociada en el espectro de tiempos

de vida I_i . Puede ser en un estado deslocalizado de la red cristalina del material o en un estado localizado en un defecto. Los tiempos de vida asociados a estos estados se denominan, tiempo de vida del masivo τ_B (característico de cada material) y tiempos de vida asociados a defectos τ_D , respectivamente, y pueden existir tantos tiempos de vidas como tipos de defectos diferentes tenga el sistema.

En virtud de la conservación de la energía y la cantidad de movimiento, durante la interacción se emiten 2 cuantos ganma de energía 0.511 MeV. Estos cuantos son detectados, obteniéndose un espectro de los tiempos de vida (cantidad de conteos v.s. τ) que permite determinar los tiempos de vida y la intensidad, siendo la intensidad proporcional a la concentración de defectos de cada tipo presentes en el sistema.

Una fuente emisora de positrones es colocada entre dos muestras (tipo emparedado) y luego colocada entre dos detectores de rayos γ sintonizados a dos energías diferentes. Uno de ellos detecta la radiación, de energía 0.511 MeV, que se produce durante la aniquilación positrónica en los diferentes estados energéticos. El segundo detecta la radiación, de energía 1.2745 MeV, que emite el isótopo ^{22}Na que se utiliza como fuente de positrones. Todo este sistema va acoplado a un sistema automatizado que permite adquirir el espectro de aniquilación positrónica. Para extraer los diferentes tiempos de vida y sus intensidades, el espectro es ajustado utilizando el paquete *PATFIT-88* de ajuste por mínimos cuadrados, desarrollado por el Risø National Laboratory de Dinamarca.

§ 2.2.6- Permitividad y pérdidas dieléctricas

El estudio de la permitividad y pérdidas dieléctricas con temperatura, para diferentes frecuencias del campo aplicado, permite evaluar las propiedades dieléctricas de un sistema

ferroeléctrico con comportamiento relajador. La técnica empleada para este estudio es el análisis termoeléctrico (TEA, por sus siglas en Inglés).

Figura 2.2 - Montaje experimental para el estudio del comportamiento dieléctrico con la temperatura a diferentes frecuencias.

Los resultados experimentales se obtuvieron utilizando de un puente LCR meter AG4284A, acoplado a una PC, como se muestra en el diagrama del montaje experimental de la Figura 2.2. Las muestras fueron calentadas hasta una temperatura de 400°C y fueron medidas durante el enfriamiento desde 400°C hasta 30°C con una rampa de enfriamiento de 1°C/min. Se analizó un intervalo amplio de frecuencias entre 0.5 kHz y 1 MHz, aplicándose un voltaje de 1 V a las muestras.

§ 2.2.7- Histéresis Ferroeléctrica

Los ferroeléctricos se caracterizan por tener momentos de dipolos no nulos, en ausencia de campo eléctrico E , por debajo de la temperatura de transición ferroeléctrica-paraeléctrica T_c [1]. Los dipolos se agrupan formando estructuras de dominios ferroeléctricos, en las cuales las direcciones de polarización de los dominios están distribuidas de manera aleatoria de forma tal que la polarización resultante en cualquier dirección del material es cero. Las estructuras de dominio garantizan una configuración de mínima energía del sistema. Con la aplicación de un campo eléctrico se rompe la estructura de dominios debido a la reorientación de los mismos en el sentido del campo. Si el campo es suficientemente grande, se logra la máxima polarización

del sistema (llamada polarización de saturación P_{sat}) cuando todos los dominios quedan orientados en la dirección del campo. Cuando se retira el campo externo ($E=0$), el sistema regresa a una configuración de mínima energía en la cual existe una polarización resultante en la dirección del campo (polarización remanente P_r). Si se invierte el sentido del campo, se logra anular la polarización para un valor de campo llamado campo coercitivo E_c (que es el campo necesario para invertir el sentido de polarización de los dominios).

La respuesta ferroeléctrica (histéresis ferroeléctrica) del sistema se obtiene de la dependencia de la polarización P con el campo aplicado, denominada lazo de histéresis [1]. La interacción entre los dipolos que están presentes en los ferroeléctricos y de éstos con el campo eléctrico aplicado E puede estudiarse determinando los parámetros característicos de la dependencia de la polarización (P) vs E . La Figura 2.3 muestra, esquemáticamente, un lazo de histéresis, donde se observan los parámetros característicos descritos con anterioridad.

Los lazos de histéresis fueron medidos utilizando un circuito Sawyer-Tower clásico acoplado a un generador de señales HP33120A, un amplificador Chevin Research HVA1B y una computadora. Las muestras fueron medidas a diferentes temperaturas con una señal de 1 Hz de frecuencia. Para evitar los efectos de calentamiento interno debido a la aplicación de ciclos continuos de altos campos, solo 4 ciclos sinusoidales fueron programados en cada temperatura. El campo máximo aplicado fue de 4.5 kV/mm para todas las composiciones.

Figura 2.3- Lazo de histéresis

§ 2.2.8- Microscopía Óptica de Luz Polarizada (MOLP)

Con el objetivo de analizar las cerámicas en el microscopio óptico de luz polarizada, fueron pulidas con pasta de diamantes de tamaños de grano de 3, 1 y 0.25 μm hasta un espesor de 10 μm [21]. El proceso de pulido y adelgazado tiene como objetivo garantizar la transparencia de las muestras, ya que el microscopio trabaja con luz transmitida. Las observaciones fueron realizadas en un microscopio Axioplan Imaging (Zeiss).

El establecimiento de un orden polar, ya sea a nivel local o a nivel macroscópico, hacen que los sistemas ferroeléctricos sean birrefringentes en estado ferroeléctrico. Las regiones polares poseen diferentes índices de refracción en función de la dirección de propagación de la luz [84]. Esto provoca que un haz de luz polarizada al atravesar por una de estas regiones se divida en dos rayos de luz (ordinario y extraordinario). La diferencia de fase entre estos rayos depende del espesor de la región y del cuadrado de la polarización [62]. Al atravesar la región provocan una diferencia de fase entre el rayo ordinario y el extraordinario que resulta en una interferencia (a la salida de la región) constructiva si la diferencia es un número par de la longitud de onda incidente. De esta forma, con el equipamiento adecuado, se pueden obtener imágenes de los dominios ferroeléctricos. Esta técnica ha sido utilizada con buenos resultados en cerámicas ferroeléctricas relajadoras de PLZT [21, 85]

La muestra es colocada entre un polarizador y un analizador cuyos ejes ópticos forman 90° entre sí. El sistema es iluminado con luz blanca por lo que en dependencia de la polarización y el tamaño de cada región se obtienen diferentes colores de interferencia. Para mejorar el contraste de las regiones birrefringentes, una lámina de λ es insertada a 45° entre la muestra y el analizador.

§ 2.3- Conclusiones del Capítulo

En este capítulo se describió el procedimiento experimental utilizado para la obtención de las cerámicas. Además se realizó una descripción experimental de las técnicas utilizadas para la caracterización estructural, dieléctrica y óptica de los sistemas obtenidos.

CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL

CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL

En este capítulo se presentan y discuten, los resultados obtenidos por las técnicas de difracción de rayos x (DRX), Microscopia Electrónica de Barrido (SEM, por sus siglas en Inglés), Espectroscopia de Dispersión de rayos x (EDS, por sus siglas en Inglés), Espectroscopia Raman y Espectroscopia de Aniquilación Positrónica.

§ 3.1- Difracción de rayos x

Se observó una estructura perovskita pura con mezcla de fase romboédrica y tetragonal en todas las muestras. Los patrones de difracción indexados, según pdf # 00-029-0775 (para la fase romboédrica) y pdf # 01 080 1150 (para la fase tetragonal) de la base de datos cristalográfica [86], se muestran en la Figura 3.1 (a) y (b). Debido a que las reflexiones de ambas fases están solapadas, solo se muestran los índices de la fase romboédrica para no cargar la figura.

Figura 3.1- Patrones de difracción de rayos x de los sistemas (a) PLZT 8-VA, PLZT 8-VB y (b) PLZT 10-VA, PLZT 10-VB.

Como se observa en las figuras, el tipo de vacancias (vacancias en **A** o en **B**) no afecta apreciablemente el patrón de difracción. Incluso, tampoco se observa un corrimiento del patrón con la incorporación del lantano, lo cual pudiera estar asociado a la poca variación de la concentración de lantano entre la muestras. La Tabla 3.1 recoge los parámetros de red, para cada una de las fases encontradas, obtenidos a partir de un ajuste de perfil utilizando el programa Fullproof [87]. Como puede apreciarse no existe una influencia significativa (no existe una tendencia) del tipo de vacancias o la concentración de lantano en los parámetros de red calculados para cada una de las muestras. Para todos los sistemas, la fase romboédrica está muy próxima a la fase cúbica. Esto se evidencia en los valores próximos a 90° que se obtienen para el parámetro α_R . Además puede apreciarse como los valores de tetragonalidad (c/a), obtenidos para la fase tetragonal son muy similares para todas las muestras estudiadas. Los valores de α_R por encima de 90° , obtenidos para los sistemas con 10 at% de lantano, sugieren una deformación de la celda en la dirección (111) en sentido contrario a la que experimentan los sistemas con 8 at% de lantano. Los sistemas PLZT 10-VA y PLZT 10-VB experimentan, respecto a la celda cúbica, una contracción a lo largo de la dirección (111) (dirección de la diagonal del cubo) mientras que los sistemas PLZT 8-VA y PLZT 8-VB experimentan una elongación.

Tabla 3.1- Parámetros de red a temperatura ambiente para los sistemas estudiados

	Fase romboédrica		Fase tetragonal		
	a_R (Å)	α_R	a_T (Å)	c_T (Å)	c/a
PLZT 8-VA	4.06(6)	89.89(1)	4.04(8)	4.09(4)	1.01(1)
PLZT 8-VB	4.07(9)	89.85(4)	4.05(8)	4.10(0)	1.01(0)
PLZT 10-VA	4.06(8)	90.05(0)	4.05(8)	4.09(3)	1.00(9)
PLZT 10-VB	4.07(0)	90.09(3)	4.05(6)	4.09(9)	1.01(1)

En la Figura 3.2 se muestran, ampliadas, dos regiones del patrón a las cuales se les ha hecho una deconvolución. En las mismas se aprecia claramente la contribución de las fases

romboédrica y tetragonal al patrón. La poca resolución de los equipos convencionales de difracción, unido al solapamiento de las reflexiones de las fases romboédrica y tetragonal, así como la contribución del portamuestras dificultaron la realización de un ajuste de Reitveld que permitiera determinar las posiciones atómicas y el % de ocupación atómica en cada una de las muestras, lo cual nos hubiera permitido comprobar, entre otras cosas, la estequiometría de los sistemas preparados.

Figura 3.2- Regiones ampliadas de los patrones de difracción de rayos x de los sistemas (a) PLZT 8-VA, PLZT 8-VB y (b) PLZT 10-VA, PLZT 10-VB.

La Tabla 3.2 muestra la densidad de las muestras ρ_{exp} , los % de densificación y los valores de porosidad teórica. La densidad experimental se determinó a partir de los factores geométricos y la masa de las muestras. La densidad teórica ρ_{teo} se calculó a partir del volumen de la celda (obtenido de los parámetros de red determinados por difracción de rayos x) y de la masa molar de los sistemas. La porosidad se determinó a partir de la siguiente relación entre la densidad experimental y la teórica: $\text{Porosidad}(\%) = (1 - \rho_{\text{exp}}/\rho_{\text{teo}}) * 100$.

Como puede observarse, los 4 sistemas presentan valores de densidad relativamente elevados (por encima del 80 %) siendo más densas las muestras con vacancias en los sitios B de la

estructura. Además, los sistemas con vacancias en los sitios A de la estructura son más porosas.

Tabla 3.2- Valores de densidades obtenidos para los sistemas estudiados

Sistema	Densidad ρ_{exp} (g/cm ³)	% densidad teórica	Porosidad
PLZT 8-VA	6.21	81 %	19 %
PLZT 8-VB	6.96	88 %	12 %
PLZT 10-VA	5.79	80 %	20 %
PLZT 10-VB	7.24	92 %	8 %

Con el empleo de esta técnica, pudimos comprobar: i-) Todos las muestras estudiadas presentan patrones típicos de sistemas con estructura perovskita libres de fases espurias (no se detectaron fases de pirocloro ni residuos de los óxidos de partida, algo muy común en la obtención de cerámicas por el método tradicional), ii-) La coexistencia de fase romboédrica y tetragonal en todos los sistemas.

§ 3.2- Espectroscopia Raman

La Figura 3.3 muestra los resultados obtenidos para las cuatro muestras. Para todas las cerámicas se observa espectros típicos de sistemas relajadores con estructura perovskita, caracterizados por la presencia de bandas anchas en la región entre 50 cm⁻¹ y 800 cm⁻¹ [75, 88, 89]. Se demostró la homogeneidad de las muestras al realizar el experimento en diferentes regiones de ellas con los mismos resultados.

Muchos son los estudios de espectroscopia Raman teóricos y experimentales desarrollados [76, 90, 91]. Los modos de vibración por debajo de 150 cm⁻¹ corresponden, en las cerámicas tipo perovskita de PZT, al movimiento relativo de los iones **Pb**²⁺ respecto al octaedro de oxígeno (incluyendo al ión en su interior). Las bandas restantes, a mayores frecuencias,

corresponden a diferentes modos de vibración debido al movimiento relativo entre los iones de oxígeno y los iones en el sitio **B** de la estructura (en nuestro caso el **Zr** y el **Ti**) [75, 78, 92].

A pesar que la espectroscopia Raman es una técnica muy sensible a las modificaciones estructurales, tales como la incorporación de diferentes átomos en el mismo sitio cristalográfico, no se observa ningún corrimiento en los modos de vibración al comparar entre las muestras con 8 y 10 at% de lantano o entre las muestras con la misma fracción de dopante, pero con vacancias en diferentes sitios. Esto pudiera deberse a que la comparación la estamos realizando entre dos sistemas dopados con poca diferencia entre las concentraciones de dopante y no entre muestras dopadas y sin dopar. La diferencia entre la masa y/o la fortaleza del enlace a nivel local, entre una y otra muestra, no es suficiente para provocar un cambio apreciable en las frecuencias de los modos de vibración.

Figura 3.3- Espectros Raman de los sistemas estudiados

Sin embargo, si existe una diferencia notable entre las intensidades relativas de los modos entre las muestras con diferentes tipos de defectos. Los modos de vibración, en los sistemas preparados con vacancias en sitios **A** de la estructura perovskita, son más intensos que los obtenidos para los sistemas preparados considerando vacancias en **B**. Esto está asociado a la

diferencia en la polarizabilidad y/o el número de dipolos que introducen los diferentes tipos de vacancias y será discutido en el próximo capítulo. El cambio observado en las intensidades entre uno y otro tipo de vacancias corrobora que logramos inducir el tipo de defectos deseados durante la preparación de las muestras.

§ 3.3- Microscopia Electrónica de Barrido (SEM, por sus siglas en inglés)

Como se puede observar en la figura 3.4, existe una gran diferencia en la morfología de granos entre las muestras con vacancias en **A** respecto a las de vacancias en **B**. Las muestras con vacancias en **A** son más porosas, lo cual está en correspondencia con la menor densidad que poseen (ver Tabla 3.2), y están formadas por granos redondeados (debido a un crecimiento de grano equivalente en todas las direcciones cristalográficas). Presentan además, granos grandes debido a la fusión entre varios granos.

Esto se evidencia mejor en la muestra PLZT 10-VA, en la cual se observa que estos granos grandes están formados por otros más pequeños separados por fronteras poco definidas. Esto descarta la presencia de fase líquida en estos sistemas, resultado que también se confirma por difracción de rayos x. Las muestras con vacancias en **B** son poco porosas y están formadas por granos poliédricos (crecimiento de grano preferencial en determinadas direcciones cristalográficas) con fronteras entre granos bien definidas. Además, se observa un crecimiento de grano con el incremento del dopante (ver Tabla 3.3). Generalmente el incremento del contenido de tierras raras inhibe el crecimiento de grano. Sin embargo, existen reportes en los que el tamaño de grano crece o no presenta una tendencia específica con el incremento de la concentración de las tierras raras [93, 94].

Figura 3.4- Micrografías SEM de los sistemas (a) PLZT 8-VA, (b) PLZT 8-VB, (c) PLZT 10-VA, (d) PLZT 10-VB

Tabla 3.3 Tamaños de grano promedio

PLZT 8-VA	PLZT 8-VB	PLZT 10-VA	PLZT 10-VB
2.15 μm	2.00 μm	2.35 μm	2.56 μm

Estas diferencias pudieran estar relacionadas con un incremento de la difusión de los diferentes iones a través de las vacancias de plomo durante la sinterización. La mayor movilidad conduce a la fusión de los granos y promueve un crecimiento isotrópico de los granos.

§ 3.4- Espectroscopia de dispersión de rayos x

En la Figura 3.5 se observan los espectros EDS obtenidos en el microscopio electrónico anteriormente descrito. Todas las líneas del espectro corresponden a átomos de plomo, circonio, titanio y oxígeno, por lo que se verifica la ausencia de impurezas en las composiciones estudiadas. Insertado en las figuras aparece un análisis semicuantitativo de los % atómicos, utilizando la línea K_{α} del O y del Ti, la línea L_{α} del Zr y el La, y la línea M_{α} del Pb. Aun cuando no fue posible determinar la composición exacta de cada muestra, esta técnica permitió realizar un análisis comparativo entre las muestras.

Las muestras con vacancias en **A** tienen menor concentración de **Pb** que las muestras con vacancias en **B** para la misma relación Zr/Ti. Mientras que las muestras con vacancias en **B** tienen menor concentración de **Zr** y **Ti** que las muestras con vacancias en **A**. El hecho de existir menor concentración del ión en el sitio donde se crean las vacancias confirma que se logró promover la formación de defectos en los sitios deseados.

Figura 3.5- Espectros EDS obtenidos en el microscopio electrónico para los sistemas (a) PLZT 8-VA y PLZT 8-VB, (b) PLZT 10-VA y PLZT 10-VB. Aunque todas las líneas corresponden a los elementos que conforman el sistema, solo se identifican las más intensas.

§ 3.5- Aniquilación positrónica

La Figura 3.6 muestra los tiempos de vida y las intensidades relativas obtenidas del experimento. Para todas las muestras se distinguen dos tiempos de vida característicos, uno alrededor de 220 ps y otro en el entorno de los 330 ps. Los valores de el tiempo de vida del masivo τ_B , que en el modelo de 2 defectos simples se calcula como $\tau_B = (\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2})^{-1}$ (siendo τ_1 y τ_2 los 2 tiempos experimentales obtenidos), es del orden de los 270 ps para todas las muestras, muy superior al valor teórico de 150 ps reportado en la literatura para PbTiO_3 y el PbZrTiO_3 [79, 80, 81]. Estos altos valores, unidos al hecho de que en el experimento no existen conteos asociados a un tiempo de 270 ps, sugiere que se alcanzó la saturación de “trampeado” (*saturation trapping*) [79, 80]. Es decir, que la aniquilación positrónica ocurrió en un estado localizado. Esto permite concluir que los dos tiempos obtenidos, en todas las muestras, están asociados a dos tipos de defectos diferentes presentes en ellas.

Figura 3.6- Resultados de PALS para los sistemas estudiados

Según lo reportado en la literatura, tiempos de vida alrededor de los 220 ps se obtienen como resultado de la superposición en el espectro de la aniquilación proveniente de vacancias

simples en el sitio **B** (V_B) con vacancias complejas del tipo V_B-V_O (V_O , vacancias de oxígeno) [79, 80]. Los tiempos de vida, asociados a vacancias simples de Plomo VP_B , según datos teóricos y experimentales oscilan entre los 290 ps y los 305 ps [79, 80, 81] y pueden ser superiores si existen vacancias complejas del tipo VP_B-V_O . Por tanto, podemos concluir que en los sistemas estudiados los tiempos en el orden de los 220 ps están asociados a vacancias en el sitio **B** de la estructura perovskita y los tiempos del orden de los 330 ps están asociados a vacancias de plomo en el sitio **A** de la estructura.

Como se puede observar de la Figura 3.6, en todas las muestras coexisten los dos tipos de vacancias. En las muestras preparadas con defectos en **A**, las intensidades relativas vinculadas a este defecto tienen valores entre el 60% y el 70 %, mientras que las relacionadas a vacancias en **B** tienen valores entre el 30% y el 40%. En las muestras preparadas con defectos en **B**, las intensidades vinculadas a este defecto tienen valores entre el 60% y el 70 %, mientras que las relacionadas a vacancias en **A** tienen valores entre el 30% y el 40%.

Como se había mencionado anteriormente, la intensidad depende de la concentración de defectos, por lo que se puede concluir que en los sistemas preparados considerando defectos en **A** existe un predominio de las vacancias de plomo, mientras que en los sistemas donde se consideran defectos en **B** existe un predominio de las vacancias de circonio-titanio. El control de la formación de vacancias en una reacción de estado sólido por el método cerámico tradicional es extremadamente difícil. De hecho, durante la sinterización de las cerámicas siempre se forman defectos debido a la evaporación de óxido de plomo PbO . En nuestro trabajo no se logró la obtención de un sistema ideal con vacancias de un solo tipo, sin embargo se favoreció la formación de vacancias en los sitios deseados.

§ 3.6- Conclusiones del capítulo

Los patrones de difracción confirman la obtención de cerámicas libres de impurezas (lo que se confirma además con los resultados obtenidos por EDS), en las que coexisten las fases romboédrica y tetragonal. Los espectros obtenidos por microscopia Raman presentan los modos de vibración típicos reportados para estos sistemas. Ni la concentración del dopante ni el tipo de vacancias afectan las frecuencias de los diferentes modos de vibración. Sin embargo, la intensidad de los modos si es afectada por el tipo de vacancias (siendo mayor en los sistemas con vacancias en A) debido a la diferencia en la polarizabilidad y/o el número de dipolos que introducen los diferentes tipos de defectos.

Las micrografías obtenidas por SEM revelan que la morfología de granos está fuertemente afectada por el tipo de vacancias presentes en el sistema. Por último, los resultados de PALS revelan que se favoreció la formación de vacancias en los sitios deseados.

**CARACTERIZACIÓN DIELECTRICA,
FERROELÉCTRICA Y ÓPTICA**

CAPÍTULO 4. CARACTERIZACIÓN DIELECTRICA, FERROELÉCTRICA Y ÓPTICA

Las principales características de los sistemas ferroeléctricos relajadores se manifiestan en sus propiedades dieléctricas. En este capítulo realizaremos, a partir de mediciones dieléctricas, ferroeléctricas y ópticas, un estudio de la influencia de la concentración de lantano y del tipo de vacancias en el comportamiento relajador de los sistemas en estudio.

§ 4.1- Respuesta dieléctrica y ferroeléctrica

§ 4.1.1- Mediciones dieléctricas

La Figura 4.1 muestra la dependencia con la temperatura de la permitividad dieléctrica real y las pérdidas dieléctricas para los sistemas PLZT 8-VA, PLZT 8-VB, PLZT 10-VA y PLZT 10-VB, para varias frecuencias estudiadas. Se observan altos valores de permitividad dieléctrica real y relativamente bajos valores de pérdidas dieléctricas para todos los sistemas estudiados, observándose en todos los casos características propias de los sistemas relajadores: i-) picos anchos, en ϵ' y $\tan\delta$, en su dependencia con temperatura, ii-) tanto la permitividad dieléctrica real como las pérdidas dieléctricas exhiben una marcada dependencia con la frecuencia (los valores de la permitividad máxima ϵ_m disminuyen y la temperatura a la cual ocurren T_m se desplaza a temperaturas superiores con el aumento de la frecuencia), iii-) las temperaturas correspondientes al máximo de las pérdidas dieléctricas $T [(\tan\delta)_{\max}]$ son inferiores a T_m y se desplazan a temperaturas superiores con el aumento de la frecuencia.

Como se puede observar en los gráficos, la respuesta dieléctrica es fuertemente afectada tanto por el tipo de vacancias como por la concentración de lantano en la estructura. En la Tabla 4.1 se observan algunos de los parámetros dieléctricos obtenidos para cada uno de los sistemas.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.1- Permitividad dieléctrica real en función de la temperatura para varias frecuencias (a) y (c). Pérdidas dieléctricas en función de la temperatura para varias frecuencias (b) y (d).

La temperatura en los máximos de permitividad dieléctrica real es inferior en los sistemas preparados con vacancias en **A**. El grado de relajación Δ_{ϵ} ($T_{m700\text{kHz}} - T_{m1\text{kHz}}$), que caracteriza el desplazamiento de T_m con el incremento de la frecuencia, es superior en los sistemas preparados con vacancias en **A** respecto a los preparados con vacancias en **B**. Además, se puede apreciar como con el incremento del lantano disminuye la temperatura a la cual ocurren los máximos de permitividad dieléctrica, mientras aumenta el grado de relajación Δ_{ϵ} . Note, que

aunque el grado de relajación de la muestra PLZT 8-VB es pequeño, la dependencia de sus pérdidas dieléctricas con la frecuencia refleja el carácter relajador de la misma.

Tabla 4.1- Parámetros dieléctricos

PLZT 8-VA					PLZT 8-VB			
f(kHz)	ϵ_{\max}	T_m (°C)	$(\tan\delta)_{\max}$	T [($\tan\delta$)_{max}]	ϵ_{\max}	T_m(°C)	$(\tan\delta)_{\max}$	T [($\tan\delta$)_{max}]
1	10245	167	0.041	115	6772	189	0.025	115
100	9862	172	0.061	125	6613	190	0.041	119
500	9639	174	0.075	131	6545	191	0.050	127
700	9581	175	0.079	133	6225	192	0.052	128
$\Delta_\epsilon=7$					$\Delta_\epsilon=3$			
PLZT 10-VA					PLZT 10-VB			
f(kHz)	ϵ_{\max}	T_m (°C)	$(\tan\delta)_{\max}$	T [($\tan\delta$)_{max}]	ϵ_{\max}	T_m(°C)	$(\tan\delta)_{\max}$	T [($\tan\delta$)_{max}]
1	4771	121	0.047	82	8218	138	0.039	70
100	4465	130	0.068	94	7974	142	0.059	78
500	4310	134	0.080	98	7835	145	0.072	84
700	4280	135	0.083	99	7800	146	0.075	86
$\Delta_\epsilon=14$					$\Delta_\epsilon=8$			

Como mencionábamos anteriormente, en los ferroeléctricos relajadores no puede asociarse la temperatura del máximo de permitividad dieléctrica real con una transición de fase. Es imposible que los cambios que sufre la estructura cristalina de un material durante la transición dependan de la frecuencia de medición [19, 95]. A diferencia de los ferroeléctricos normales, en los relajadores, el máximo en la permitividad dieléctrica real no ocurre como consecuencia de un cambio cristalográfico [17].

Durante el enfriamiento, aumenta el número y el tamaño de las RPNs [20, 96] así como también las interacciones entre ellas. Por tanto, disminuye la movilidad de las mismas; la energía térmica ($k_B T$) no es suficiente para cambiar el estado de polarización de las RPNs (fenómeno de congelamiento). El proceso de congelamiento comienza a altas temperaturas y termina a bajas temperaturas, por debajo de T_m , en la llamada temperatura de congelamiento, en la cual todas las regiones están congeladas.

La respuesta dieléctrica (variación de la polarización P con el campo eléctrico aplicado $\partial P/\partial E$) en los ferroeléctricos relajadores depende tanto del comportamiento con la temperatura del proceso de congelamiento (dinámica de las RPNs) como de las interacciones entre el campo eléctrico externo y los momentos dipolares de las RPNs [21]. Cuando un campo eléctrico sinusoidal débil es aplicado, solo las regiones no congeladas y las congeladas cuyas energías de activación estén próximas a $k_B T$ pueden seguir los cambios del campo eléctrico aplicado. Por consiguiente, solo estas regiones contribuyen a la permitividad dieléctrica. Sin embargo, no todas estas regiones contribuyen a la permitividad para cualquier frecuencia del campo aplicado. Debido a que existen regiones con diferentes tiempos de relajación, el número de RPNs que contribuyen decrece con el aumento de la frecuencia [19, 69]. Por tanto, la respuesta dieléctrica en los relajadores depende del número de regiones que puedan contribuir en cada temperatura y de la distribución de los tiempos de relajación correspondientes.

La evolución con temperatura del proceso de congelamiento y la distribución de tiempos de relajación dependiente de la temperatura explica la existencia de un máximo, dependiente de la frecuencia, en la respuesta dieléctrica de los ferroeléctricos relajadores: El máximo está asociado a la naturaleza cooperativa de las interacciones entre las RPNs que provocan un cambio brusco en la fracción volumétrica de nanoregiones polares congeladas [20]. Al aumentar la frecuencia de medición, el número de regiones que aportan a la permitividad disminuye; la condición de máximo aporte a la permitividad se alcanza a temperaturas superiores (existe un compromiso entre agitación térmica, proceso de congelamiento y frecuencia de medición). A mayores temperaturas los tiempos de respuesta del sistema disminuyen debido al debilitamiento de las ligaduras entre las RPNs con el incremento de la energía térmica. La disminución del número de regiones que aportan a la permitividad justifica

la disminución de los valores en el máximo de permitividad con el incremento de la frecuencia.

Los iones Pb^{2+} (ubicado en los sitios **A** de la estructura perovskita) establecen el orden de largo alcance en las cerámicas de PZT debido al fuerte acoplamiento de los enlaces Pb-O-Ti/Zr [41]. Este acoplamiento define la altura de la barrera de energía entre diferentes estados polares, que se establecen por el salto de los iones $\text{Ti}^{4+}/\text{Zr}^{4+}$ (ubicados en los sitios **B** de la estructura perovskita) [21, 41]. La sustitución parcial de los iones Pb^{2+} por iones de La^{3+} , por encima de cierto nivel de concentración de lantano, debilita este enlace. Esto provoca la formación de una distribución de barreras de energía menos energéticas [41] que frustran las interacciones de largo alcance y promueven la formación de las RPNs. Con el incremento de la concentración de lantano, aumenta el debilitamiento de los enlaces, se incrementa la afectación a las interacciones de largo alcance y se obtiene una distribución más amplia de las barreras de energía. Por tanto, disminuye la energía necesaria para cambiar el estado de polarización de las regiones y por consiguiente la temperatura a la cual ocurren los máximos en la permitividad dieléctrica real disminuyen, resultado que concuerda con otros estudios realizados en sistemas PZT dopados con lantano [97].

Para que exista carácter relajador no basta con la existencia de una distribución en las barreras de energía, lo cual solo provocaría un comportamiento difuso, es necesario además que las barreras sean poco energéticas [41]. En la Tabla 4.1 se puede observar un incremento del carácter relajador con el incremento de la concentración de lantano, lo cual es una consecuencia directa de la disminución de las barreras de energía y de la existencia de una distribución de barreras más amplia como resultado del aumento en la concentración de defectos.

Como se puede observar en la Figura 4.1 y en la Tabla 4.1 el tipo de vacancias juega un papel fundamental en el carácter relajador de los sistemas estudiados. Existen dos diferencias importantes relacionadas con el tipo de compensación por vacancias, que pueden explicar la diferencia observada en la respuesta dieléctrica de nuestros sistemas.

- i)* Para la misma concentración de lantano el número de vacancias de **Pb** (sitio **A** de la estructura) es el doble de las de Zr/Ti (sitio **B** de la estructura), si se considera vacancias en **A** o en **B**, respectivamente ($2\text{La}^{3+} \rightleftharpoons 1\text{V}_{\text{Pb}}$ y $4\text{La}^{3+} \rightleftharpoons 1\text{V}_{\text{Zr/Ti}}$). Es decir, que la concentración de defectos es mayor en los sistemas con vacancias en los sitios **A**.
- ii)* Las vacancias de **Pb** generan campos eléctricos aleatorios que reducen la barrera de energía entre diferentes direcciones de polarización [98] y promueven el desacople o debilitamiento del enlace Pb-O-Ti/Zr. Esto facilita el cambio entre diferentes estados de polarización mediante el salto de los iones de Ti/Zr debido a la ausencia de los iones **Pb**²⁺. En los sistemas con vacancias en **B**, los iones Zr/Ti están bien acoplados al **Pb**²⁺ o al **La**³⁺ por lo que se dificultan sus saltos.

Atendiendo a estos aspectos se puede concluir que, en los sistemas con vacancias en los sitios **A** existe una distribución más amplia de las barreras de energía y la energía de las barreras es menor. Concluyendo, en los sistemas con vacancias en los sitios **A** de la estructura, la concentración de defectos, que promueven la formación de las RPNs, es mayor que en las muestras con vacancias en **B** [21]. Por otro lado, la energía térmica, necesaria para cambiar el estado de polarización de las regiones nanométricas, es menor para las muestras con vacancias en los sitios **A** como resultado de tener barreras de energía inferiores. Considerando este análisis, se explica que en las muestras con vacancias en **A**, el carácter relajador sea superior y

que la temperatura en el máximo de permitividad T_m ocurra a temperaturas inferiores. Estos resultados coinciden con estudios teóricos reportados por Bellaiche et. al. [98] para sistemas con o sin vacancias de plomo.

Figura 4.2- Imágenes de microscopía óptica de luz polarizada de los sistemas PLZT 8-VA (izquierda) y PLZT 8-VB (derecha)

La Figura 4.2 muestra las micrografías, tomadas con una magnificación de 40x en un microscopio óptico de luz polarizada a temperatura ambiente, para las muestras PLZT 8-VA (izquierda) y PLZT 8-VB (derecha). Se presentan estas imágenes como ejemplo de lo observado en los 4 sistemas estudiados. En las imágenes es posible distinguir la presencia de regiones birrefringentes con diferentes colores de interferencia. Estas regiones birrefringentes representan aglomerados de regiones polares nanométricas de diferentes tamaños y orientación de la polarización [21, 99]. Haciendo una comparación cualitativa, se puede observar claramente que el número de regiones birrefringentes es mayor en el sistema PLZT 8-VA, lo que confirma la existencia de una concentración superior de RPNs en los sistemas con vacancias en los sitios A de la estructura.

Como puede observarse en la Figura 4.1, los máximos en las pérdidas dieléctricas, para los sistemas PLZT 8-VA y PLZT 8-VB, ocurren aproximadamente en el mismo intervalo de

temperatura (en las figuras, la zona enmarcada entre líneas verticales) y presentan un comportamiento dipolar en esa región (es decir, un aumento de las pérdidas con el aumento de la frecuencia de medición). No existen grandes diferencias, entre las temperaturas a las que ocurren los máximos de pérdidas, como debiera esperarse de la gran diferencia observada en los valores de T_m entre estos dos sistemas. El mismo comportamiento se observa para los sistemas preparados con 10 at.% de lantano. Esto sugiere la posibilidad de que ambos sistemas (para la misma concentración de lantano) experimenten la misma dinámica dipolar sin importar el sitio de las vacancias. Sobre esto profundizaremos más adelante.

Por otro lado, los valores máximos de las pérdidas dieléctricas en los sistemas preparados con vacancias en **A** son similares a los que se obtienen en los sistemas preparados con vacancias en **B**, para la misma concentración de lantano. Sin embargo, el incremento abrupto de las pérdidas dieléctricas para las altas temperaturas, que se observa mejor para las frecuencias menores, sugiere que las muestras preparadas con vacancias en **A** están más afectadas por la conductividad eléctrica que las preparadas con vacancias en **B**. Esto lo discutiremos en otro epígrafe.

§ 4.1.2- Aplicación del modelo

Considerando la existencia de una distribución de tiempos de relajación, la permitividad real ϵ' y la permitividad imaginaria ϵ'' ($\epsilon'' = \epsilon' \tan \delta$) en función de la temperatura y la frecuencia, de un sistema ferroeléctrico relajador, se pueden expresar según las ecuaciones (4) y (5) del Capítulo 1. En trabajos anteriores [19, 95] demostramos que considerando una distribución de Lorentz para los tiempos de relajación, podía describirse el comportamiento relajador tanto cualitativa como cuantitativamente. Sustituyendo la distribución de Lorentz en las ecuaciones

(4) y (5) se obtienen las ecuaciones (6) y (7) para las componentes real e imaginaria de la permitividad [19, 95], respectivamente. Para más detalles, ver Anexo II.

$$\varepsilon'(\omega, T) = \varepsilon_{\infty} + (\varepsilon_s - \varepsilon_{\infty}) \frac{2\sigma}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(4z^2 + \sigma^2)(1 + \omega^2 \tau_0^2 \exp(2z))} dz \quad 6$$

$$\varepsilon''(\omega, T) = (\varepsilon_s - \varepsilon_{\infty}) \frac{2\sigma}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\omega \tau_0 \exp(z)}{(4z^2 + \sigma^2)(1 + \omega^2 \tau_0^2 \exp(2z))} dz \quad 7$$

En estas expresiones, τ_0 y σ son el tiempo medio de relajación del sistema y la desviación estándar del $\ln(\tau_0)$, respectivamente. La variable de integración se introduce con un cambio de variable $z = \ln(\tau / \tau_0)$. Utilizando los datos experimentales de ε' y ε'' para dos frecuencias se puede resolver (numéricamente) un sistema de ecuaciones que permite determinar la dependencia con la temperatura de los parámetros τ_0 , σ y ε_s . Debido a los altos valores de permitividad dieléctrica real que presentan los ferroeléctricos, el parámetro ε_{∞} fue despreciado en nuestros cálculos. En nuestro trabajo utilizamos los resultados para las frecuencias 50 kHz y 500 kHz.

En las Figura 4.3 se muestran las dependencias con temperatura de los parámetros τ_0 y σ . Como puede observarse, el comportamiento de estos parámetros es similar para los 4 sistemas estudiados. El tiempo de relajación medio τ_0 aumenta con el incremento de la temperatura, alcanza un valor máximo (en una temperatura inferior a T_m) y luego disminuye para altas temperaturas. Por su parte, el parámetro σ disminuye con el incremento de la temperatura tendiendo de forma asintótica a un valor constante para altas temperaturas. Ambos comportamientos son similares a los reportados en la literatura [69]

Figura 4.3- Dependencia con temperatura de los parámetros τ_0 y σ para los sistemas (a) PLZT 8-VA, (b) PLZT 8-VB, (c) PLZT 10-VA, (d) PLZT 10-VB

El tiempo de relajación representa el tiempo de respuesta del sistema frente a los cambios del campo eléctrico aplicado. Esta respuesta no es instantánea. Existe cierta inercia, que es la causante de la marcada relajación dieléctrica que se observa en los ferroeléctricos relajadores. Como habíamos mencionado, durante el enfriamiento aumenta el tamaño de las RPNs y las interacciones entre ellas. El aumento del tiempo de relajación media, durante el enfriamiento, es una consecuencia directa del incremento de la inercia de las RPNs debido al incremento de

las ligaduras entre ellas. En otras palabras, el aumento de τ_0 es una consecuencia del proceso de congelamiento de las regiones polares.

Debiera esperarse entonces que el tiempo de relajación tendiera a infinito en la temperatura de congelamiento T_f , por debajo de la cual las RPNs están congeladas y no aportan a la permitividad. Sin embargo, se observa que τ_0 alcanza un valor máximo y disminuye para temperaturas inferiores. El modelo se aplica utilizando la respuesta dieléctrica experimental de todo el sistema. Aunque el aporte fundamental a la permitividad dieléctrica en los relajadores proviene de las RPNs, no es el único mecanismo de polarización que existe. En un sistema real existen otros mecanismos como la polarización inducida, el movimiento de defectos, etc. Todos estos mecanismos tienen tiempos de respuesta característicos [100] y su aporte a la permitividad depende del intervalo de temperatura y frecuencia de medición estudiados.

El tiempo de relajación no diverge en T_f porque las RPNs no son el único mecanismo de polarización presente. A bajas temperaturas (por debajo de la temperatura del máximo de τ_0) el aporte a la permitividad dieléctrica está gobernado por mecanismos de polarización con tiempos de relajación inferiores a los que exhiben las RPNs. Mientras, a temperaturas superiores está gobernado por el aporte de las RPNs. Por tanto, es posible afirmar que la temperatura a la cual se obtiene el máximo de τ_0 corresponde a la temperatura de congelamiento T_f .

El parámetro σ puede interpretarse como la correlación entre las RPNs, dando una medida de la ligadura entre dichas regiones [50]. Su incremento durante el enfriamiento es una consecuencia del proceso de congelamiento. Visto de otro modo, con el aumento de la temperatura las regiones adquieren la energía térmica necesaria para vencer las ligaduras que la mantienen anclada a las regiones vecinas. Nótese como σ tiene una pendiente más abrupta

en la región donde ocurren los máximos de permitividad. Este cambio en la correlación entre las RPNs, en esa región de temperatura, confirma que los máximos de permitividad en los relajadores se alcanzan como consecuencia de un cambio brusco en la concentración de nano-regiones congeladas.

En la Tabla 4.2 pueden observarse los intervalos de variación de τ_0 , de los sistemas estudiados, en todo el intervalo de temperatura. Además puede observarse la temperatura a la cual el tiempo de relajación es máximo, la cual ha sido asociada con la temperatura de congelamiento T_f .

Tabla 4.2- Intervalo de variación de τ_0 y temperatura T_f para los sistemas estudiados

	PLZT 8-VA	PLZT 8-VB	PLZT 10-VA	PLZT 10-VB
$\Delta\tau_0$ (ns)	3.5 - 71.2	0.7 - 3.8	2.2 - 145.3	0.2 - 56.7
T_f (°C)	116	112	89	77

Como puede apreciarse, los intervalos de tiempos de relajación cambian notablemente según el tipo de vacancias. El intervalo de variación de τ_0 de los sistemas preparados con vacancias en **A** es mayor que el de los sistemas preparados con vacancias en **B**, para la misma concentración de lantano. Lo mismo ocurre si se comparan estos intervalos con el incremento de la concentración de lantano. Es decir, mientras mayor es el carácter relajador, mayor es el intervalo de variación de los tiempos de relajación.

Nótese que el intervalo de variación de tiempos de relajación en el sistema PLZT 8-VB es el más estrecho y sus valores son inferiores al de todos los otros sistemas. Esto está en correspondencia con la poca relajación que se observa en su respuesta dieléctrica ($\Delta\epsilon=3^\circ\text{C}$). Esto confirma que mientras mayor es la concentración de defectos en los sitios **A** de la estructura, más amplia es la distribución de barreras de energía y por consiguiente mayor es la variación de los tiempos de relajación.

Para todos los sistemas se observa una pequeña anomalía en τ_0 para temperaturas superiores al máximo. Este comportamiento es más visible en la muestra PLZT 8-VB debido a los bajos valores que presenta este sistema en todo el intervalo de temperatura estudiado. Esta anomalía pudiera estar relacionada con la contribución de dipolos efectivos, asociados a procesos conductivos de vacancias, carga espacial o impurezas que se activan alrededor de esa temperatura.

Las temperaturas de congelamiento T_f , determinadas por el modelo (ver Tabla 4.2), son muy cercanas entre sí para los sistemas con la misma concentración de lantano (comparando PLZT 8-VA con PLZT 8-VB y PLZT 10-VA con PLZT 10-VB). Esto sugiere que la dinámica dipolar es la misma, en ese intervalo de temperatura, sin importar el tipo de vacancias. Es decir, que el proceso de congelamiento es similar en los sistemas con igual concentración de lantano.

Cuando discutimos los resultados obtenidos para las pérdidas dieléctricas señalamos que sus máximos ocurren aproximadamente en el mismo intervalo de temperatura, para los sistemas con igual concentración de lantano (ver Tabla 4.1). Las temperaturas T_f están dentro de estos intervalos de temperatura, lo que sugiere un vínculo entre el congelamiento de las RPNs y la temperatura a la que ocurren los máximos de pérdidas dieléctricas.

Sustituyendo los valores obtenidos para los parámetros τ_0 , σ y ϵ_s en las ecuaciones (6) y (7) es posible predecir la respuesta dieléctrica de estos sistemas en un intervalo amplio de temperatura y frecuencia. La Figura 4.4 y la Figura 4.5 muestran, en un mismo gráfico, las curvas de ϵ' y ϵ'' obtenidas experimentalmente con las correspondientes curvas teóricas para los sistemas con 8 at. % y 10 at. % de lantano, respectivamente. Nótese que las frecuencias mostradas son diferentes a las utilizadas para resolver el sistema de ecuaciones (6) y (7). En

ellas se puede apreciar una buena concordancia entre teoría y experimento, en todo el intervalo de temperatura y frecuencia estudiado, sobre todo para la parte real de la permitividad. Para bajas frecuencias y altas temperaturas las curvas teóricas de la parte imaginaria se quedan siempre por debajo de las curvas experimentales.

Figura 4.4- Permitividad dieléctrica real ϵ' en función de la temperatura para varias frecuencias ((a), (c)) y permitividad dieléctrica imaginaria ϵ'' en función de la temperatura para varias frecuencias ((b), (d)) para los sistemas PLZT 8-VA y PLZT 8-VB. Los símbolos representan los datos experimentales y las líneas sólidas las curvas teóricas obtenidas de la aplicación del modelo.

El modelo aplicado no tiene en cuenta el aporte de los movimientos de carga a la permitividad compleja, cuya contribución es más notable en ese intervalo de temperatura y frecuencia. Se observa para frecuencias superiores, para las cuales el aporte proveniente de los dipolos efectivos por movimientos de cargas es despreciable, buena concordancia entre teoría y experimento.

Figura 4.5- Permitividad dieléctrica real ϵ' en función de la temperatura para varias frecuencias ((a), (c)) y permitividad dieléctrica imaginaria ϵ'' en función de la temperatura para varias frecuencias ((b), (d)) para los sistemas PLZT 10-VA y PLZT 10-VB. Los símbolos representan los datos experimentales y las líneas sólidas las curvas teóricas obtenidas de la aplicación del modelo.

También se muestra en línea sólida la curva de permitividad dieléctrica estática ϵ_s , obtenida teóricamente, en función de la temperatura. Como ya habíamos mencionado, al aumentar la

frecuencia de medición, disminuye el aporte de las RPNs a la permitividad. Por tanto, en la temperatura a la cual ocurren los máximos de la permitividad estática ($\omega=0$) se produce el mayor aporte de las RPNs a la permitividad dieléctrica. Estas temperaturas son: 152°C para el PLZT 8-VA, 185°C para el PLZT 8-VB, 107°C para el PLZT 10-VA y 115°C para el PLZT 10-VB.

En la Figura 4.6 se muestran los ajustes realizados, empleando la ecuación de Vogel-Fulcher, de las dependencias del $\ln(f)$ v.s. T_m para los 4 sistemas estudiados. Se observa una buena correspondencia entre teoría y experimento para todas las muestras. Insertados dentro de las figuras aparecen los valores obtenidos de T_f , U y f_D . Los valores de T_{VF} son: 431 K (158°C) para el PLZT 8-VA, 461 K (188°C) para el PLZT 8-VB, 365 K (92°C) para el PLZT 10-VA y 399 K (126°C) para el PLZT 10-VB. Estos valores son bien próximos a las temperaturas del máximo de ϵ_s , pero están bien alejados de las temperaturas de congelamiento T_f obtenidas de la aplicación del modelo (ver Tabla 4.2). Solo en el caso de la PLZT 10-VA, las temperaturas obtenidas por los diferentes métodos, coinciden en un intervalo de temperatura razonablemente pequeño ($T_f = 89^\circ\text{C}$ y $T_{VF} = 92^\circ\text{C}$).

Como mencionamos en el Capítulo 1, los parámetros de ajuste de la ecuación de Vogel-Fulcher no siempre tienen valores físicamente razonables. Los valores de f_D (frecuencia de Debye) están en el orden de 10^7 Hz para la PLZT 8-VB, 10^9 Hz para las PLZT 8-VA y PLZT 10-VB y 10^{11} Hz para la PLZT 10-VA. Estas frecuencias están varios ordenes de magnitud, excepto para el PLZT 10-VB, por debajo de la frecuencia de oscilación de los átomos en una red cristalina (del orden de 10^{12} Hz [48, 101]).

La energía térmica $k_B T_{VF}$ en la temperatura T_{VF} tiene un valor de 0.037 eV para el PLZT 8-VA, 0.040 eV para el PLZT 8-VB, 0.032 eV para el PLZT 10-VA y 0.034 eV para el PLZT

10-VB. Estos valores de energía son superiores, excepto para el PLZT 10-VA, a los valores de energía de activación U en cada uno de los sistemas. Esto quiere decir que existe energía térmica suficiente, alrededor de T_{VF} , para vencer la barrera de energía U que separa los diferentes estados de polarización equivalentes (es decir que la polarización de las RPNs fluctúa térmicamente entre estados equivalentes). Esto implica, que para estos sistemas, la temperatura T_{VF} no representa la temperatura de congelamiento de la dinámica dipolar de las RPNs. Solo para la muestra PLZT 10-VA el valor de la energía de activación es mayor que la energía térmica en T_{VF} .

Figura 4.6- Cumplimiento de la relación de Vogel- Fulcher para los sistemas PLZT 8-VA y PLZT 8-VB (izquierda) y para los sistemas PLZT 10-VA y PLZT 10-VB (derecha)

Se puede concluir entonces que solo para la muestra PLZT 10-VA, la de mayor carácter relajador, los parámetros del ajuste son físicamente razonables y la T_{VF} coincide con la T_f . Por lo tanto, se puede afirmar que este sistema presenta un comportamiento de congelamiento tipo vidrio-espín que puede ser descrito por la ecuación de Vogel-Fulcher. En los restantes sistemas, la T_{VF} solo representa la temperatura del máximo de la permitividad estática ϵ_s .

Estos resultados pudieran estar sugiriendo que solo los sistemas con marcado carácter relajador presentan un comportamiento de congelamiento tipo vidrio-espín.

§ 4.1.3- Histéresis ferroeléctrica

En la Figura 4.7 se presentan las histéresis ferroeléctricas (también conocidas como lazos de histéresis), para todos los sistemas estudiados, de las que se puede extraer los parámetros P_{sat} (polarización para el campo máximo aplicado), la polarización remanente P_r (polarización en campo cero) y el campo coercitivo E_c (campo para polarización cero). En las gráficas se observa como la polarización es afectada por el tipo de vacancias. En la tabla 4.3 se recogen los valores de los parámetros característicos de los lazos. Los valores de polarización del sistema PLZT 8-VA son menores que los obtenidos para el PLZT 8-VB y los valores del PLZT 10-VA son menores que los del PLZT 10-VB. Esto se observa mejor en la dependencia de polarización remanente con la temperatura mostradas en la Figura 4.8.

Figura 4.7- Lazos de histéresis a temperatura ambiente de los sistemas (a) PLZT 8-VA y PLZT 8-VB, (b) PLZT 10-VA y PLZT 10-VB

Como habíamos discutido previamente, la introducción de defectos en los sitios **A** de la estructura disminuye las barreras de energía entre estados de polarización. En ausencia de campo eléctrico solo aportan a la polarización macroscópica (P_r) las regiones que están térmicamente congeladas, es decir aquellas en la que la energía térmica no es suficiente para vencer la barrera que las separa de otro estado de polarización equivalente. Por tanto, los valores superiores de P_r obtenidos para los sistemas con vacancias en **B** confirman, que en estos, las barreras de energía entre los diferentes estados de polarización son superiores a las de los sistemas con vacancias en los sitios **A** de la estructura. Esto lo confirma también el hecho de que los campos coercitivos para las muestras con vacancias en **B** son superiores a los de vacancias en **A** cuando se compara entre los sistemas con igual concentración de lantano.

Tabla 4.3- Parámetros característicos de los lazos de histéresis

	PLZT 8-VA	PLZT 8-VB	PLZT 10-VA	PLZT 10-VB
P_{sat} (C/m ²)	0.27	0.27	0.27	0.34
P_r (C/m ²)	0.18	0.20	0.16	0.21
E_c (kV/mm)	1.05	1.13	1.02	1.02

Por otro lado, la dependencia de la polarización remanente con la temperatura (Figura 4.8), para las muestras PLZT 8-VA y PLZT 8-VB, presentan una anomalía en el mismo intervalo de temperaturas (100-120°C) que puede ser asociada con el ‘*offset*’ del proceso de congelamiento [21, 63]. A medida que el sistema se acerca a la temperatura T_f la polarización macroscópica decrece (relajación), ya que a esa temperatura comienza la fluctuación térmica de la polarización, de determinadas regiones polares, entre direcciones equivalentes. Estos resultados sugieren que la temperatura de congelamiento T_f puede ser la misma para los dos sistemas, o por lo menos que la dinámica de las RPNs es la misma para ambos en ese intervalo

de temperatura [21]. En los sistemas PLZT 10-VA y PLZT 10-VB esta anomalía se observa, aunque menos notable, en el intervalo (70-85°C).

Además, estos intervalos de temperatura coinciden con los intervalos de variación de la temperatura del máximo de pérdidas dieléctricas y la temperatura de congelamiento (T_f), determinada según el modelo de distribución de tiempos de relajación, está contenida dentro de los mismos. Esto establece un vínculo entre la T_f determinada en el modelo y la anomalía observada en la polarización con la temperatura. Además, sugiere una relación entre la temperatura de congelamiento y la temperatura de los máximos de pérdidas dieléctricas.

Figura 4.8- Dependencia de la polarización remanente con la temperatura para los sistemas PLZT 8-VA y PLZT 8-VB (izquierda) y para los sistemas PLZT 10-VA y PLZT 10-VB (derecha)

Los valores no nulos de P_r por encima de T_f confirman que existe interacción cooperativa por encima de la misma. Lamentablemente no se pudo medir a temperaturas por encima de T_m para verificar si ocurría lo mismo. Sin embargo, si pudimos comprobar que existía ordenamiento local por encima de T_m utilizando la Microscopía Óptica de Luz Polarizada.

Figura 4.9- Micrografías de MOLP a diferentes temperaturas para el sistema PLZT 8-VA.

La Figura 4.9 muestra las micrografías tomadas en un microscopio óptico de luz polarizada, a diferentes temperaturas, para el sistema PLZT 8-VA. En las imágenes es posible distinguir

como los colores de interferencias de las regiones birrefringentes, que representan aglomerados de regiones polares nanométricas de diferentes tamaños y orientación de la polarización, se van poniendo más tenues y pierden policromismo con el aumento de temperatura. Sin embargo, es posible distinguir estas regiones, aunque en menor cantidad, a 180°C, temperatura superior a la del máximo de permitividad a 700 kHz ($T_{m700kHz}=175^{\circ}\text{C}$). La presencia de regiones polares nanométricas por encima de T_m ha sido confirmada en otros sistemas relajadores mediante estudios de microscopia de piezo respuesta [102].

§ 4.1.4- Conductividad eléctrica

Los sistemas ferroeléctricos poseen elevada resistencia eléctrica debido a la ausencia de portadores de cargas libres en su estructura. Sin embargo, a altas temperaturas su resistividad eléctrica disminuye debido al movimiento de portadores iónicos o electrones ligados a defectos estructurales que se activan térmicamente. Las vacancias de oxígenos y la carga espacial (carga ligada a defectos en la estructura) son, en general, los portadores de carga causantes del incremento de la conductividad eléctrica en los ferroeléctricos con estructura perovskita basados en **Pb** [103, 104]. Estos defectos se forman durante la sinterización producto de la evaporación del **Pb** en forma de óxido de plomo (PbO) o por compensación de cargas cuando se realizan sustituciones heterovalentes (ejemplo, cuando el La^{3+} sustituye al Pb^{2+}). En el primer caso se crean vacancias de oxígeno doblemente ionizadas (se va el oxígeno dejando sendos huecos en la estructura) y en el segundo caso se pueden crear vacancias simplemente ionizadas (se va el oxígeno dejando un electrón ligado a la estructura) que pueden convertirse en doblemente ionizadas a temperaturas elevadas. Para este tipo de estructura, se han reportado valores de energías de activación de procesos conductivos entre

0.6-1.2 eV asociadas a vacancias de oxígeno doblemente ionizadas [103, 105] y entre 0.30-0.40 eV asociadas a vacancias de oxígeno simplemente ionizadas [105, 106].

Las vacancias de oxígeno son defectos relativamente grandes y su movilidad está limitada dentro de la red cristalina por la presencia de los otros átomos vecinos. Por esa razón, generalmente, la conducción asociada a este tipo de defectos se activa a temperaturas relativamente altas del orden de los 200°C o 300°C. Como se ha mencionado, los oxígenos están interconectados en la red cristalina formando octaedros. El Ti/Zr se ubica en el interior de cada octaedro y los iones Pb^{2+} se ubican en los espacios intersticiales que hay entre los octaedros vecinos. Según estudios teóricos [107], el transporte de oxígenos durante la conducción, describe una trayectoria curva entre vacancias de oxígenos adyacentes. Por tanto, debe esperarse una diferencia entre los valores de las energías de activación en función del tipo de vacancias (en sitios **A** o en sitios **B**) que presente la estructura.

En los sistemas ferroeléctricos, la dependencia de la conductividad eléctrica con la temperatura debe cumplir con una ley tipo Arrhenius (ecuación 8), en la cual σ es la conductividad, U es la energía de activación asociada al proceso de conducción, k_B es la constante de Boltzman, T es la temperatura y σ_0 es el factor pre-exponencial. La conductividad, cuando se aplica un campo de alterna, se calcula según la expresión $\sigma_{ac} = \epsilon_0 \omega \epsilon''$. Hallando logaritmos en ambos miembros obtiene una expresión lineal para el $\ln \sigma$ en función del inverso de la temperatura, de cuya pendiente se puede obtener la energía de activación.

$$\sigma = \sigma_0 e^{-\frac{U}{k_B T}} \quad 8$$

En la Figura 4.10 se muestran los resultados obtenidos de la dependencia de σ_{ac} (en escala logarítmica) con el inverso de temperatura a una frecuencia de 200 Hz para todos los sistemas estudiados. Hemos calculado la conductividad para una frecuencia relativamente baja, ya que el comportamiento potencial es mejor observado para menores frecuencias. Para todos los sistemas se obtiene un comportamiento similar. A bajas temperaturas la conductividad pasa por un máximo que corresponde a la temperatura del máximo de pérdidas dieléctricas. En la región intermedia pasa por otro máximo que puede ser asociado a cambios en los mecanismos de conducción y finalmente aumenta la conductividad para temperaturas superiores.

Figura 4.10- Dependencia de la conductividad con inverso de temperatura para los sistemas (a) PLZT 8-VA y PLZT 8-VB, (b) PLZT 10-VA y PLZT 10-VB

Para los sistemas PLZT 8-VA y PLZT 8-VB se identifica una región con comportamiento tipo Arrhenius a altas temperaturas y para el caso de la PLZT 8-VA se identifica otra región a temperaturas intermedias. Los ajustes realizados con la ecuación 8 se muestran en línea sólida y los valores de los parámetros de ajustes están insertados en el gráfico. Los valores de energía de activación son 1.02 eV y 1.07 eV para los sistemas PLZT 8-VA y PLZT 8-VB a altas temperaturas y de 0.92 eV para temperaturas intermedias en el caso de la PLZT 8-VA,

respectivamente. Para el sistema PLZT 10-VA se detectaron dos regiones con mecanismos de conducción diferentes. Para la región de altas temperaturas la energía de activación es de 0.91 eV y para la región de temperaturas intermedias es de tan solo 0.24 eV. Mientras en el sistema PLZT 10-VB solo se encuentra una región con energía de activación de 1.20 eV.

Los valores de energías de activación en el intervalo de 0.6-1.2 eV, obtenidos para todas las muestras, nos permite afirmar que los mecanismos de conducción predominantes están relacionados con el movimiento de vacancias de oxígeno doblemente ionizadas [103, 105, 108]. Estos mecanismos se activan térmicamente a temperaturas superiores a las de sus correspondientes máximos de permitividad dieléctrica T_m . Solo en el caso del sistema PLZT 10-VA se pudo comprobar la existencia de otro mecanismo de conducción, con energía de activación de 0.24 eV, que puede ser asociado a vacancias de oxígeno simplemente ionizadas [105, 106, 109].

Tanto en el sistema dopado al 8% como en el dopado al 10%, las energías de activación, asociadas a vacancias de oxígeno doblemente ionizadas, son inferiores en las muestras con vacancias en los sitios **A** de la estructura. Como habíamos mencionado existe un fuerte acoplamiento entre los enlaces Pb-O, por lo que la ausencia de iones **Pb**²⁺ debilita este acoplamiento. Esto pudiera justificar la disminución de las energías de activación asociadas a este mecanismo de conducción.

§ 4.2- Simulación tipo Monte Carlo

Como ya habíamos mencionado, el estado relajador aparece debido a la formación de Regiones Polares Nanométricas (RPNs por las siglas en inglés) que interactúan entre sí, dando paso a nuevas propiedades en el cristal. Sin embargo, aún no existe una explicación precisa a la fenomenología que muestran estos sistemas [18, 19, 58, 60]. Por ejemplo, el mecanismo de

reorientación de las RPNs y la naturaleza de la interacción entre ellas permanece aún sin resolver [34, 58].

Entre los numerosos modelos que se han utilizado para reproducir la compleja fenomenología de los ferroeléctricos relajadores [18, 50, 110], el modelo Spherical Random Bond-Random Field (SRBRF), es probablemente en el que con mejor éxito se han desarrollado diferentes aproximaciones analíticas [54, 55, 111]. Siguiendo este espíritu, un número importante de estudios numéricos y analíticos se han desarrollado en algunos modelos muy relacionados [112, 113, 114]. Considerando el comportamiento vítreo y la existencia de campos aleatorios anclados, características básicas del modelo SRBRF, estos estudios han reproducido algunas de las inusuales propiedades físicas presentes en los sistemas ferroeléctricos relajadores.

Simulaciones tipo Monte Carlo, usando diferentes modelos fenomenológicos, se han desarrollado con excelentes resultados. Por ejemplo, en la referencia [115] los autores han realizado simulaciones de un arreglo bidimensional (2D) de dipolos eléctricos usando un doble potencial de Ginzburg-Landau y un gradiente de energía asociado a las paredes de los dominios. Esto garantiza la aparición de las RPNs por debajo de cierta temperatura, lo que permite el estudio numérico de la distribución de tiempos relajación. En otro trabajo representativo, Tomita y colaboradores [116] realizaron una simulación combinando interacciones dipolares con la existencia de anisotropía a nivel local. En su modelo, consideraron las características de la celda unitaria del $\text{Pb}(\text{In}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ y reprodujeron de forma cualitativa el diagrama de fase de este sistema y las características fundamentales que exhiben los sistemas ferroeléctricos relajadores.

Los buenos resultados obtenidos hasta el momento, demuestran que las simulaciones de Monte Carlo representan una herramienta útil para la comprensión de las características físicas

fundamentales de los sistemas ferroeléctricos relajadores. Es por eso que nos proponemos reproducir los complejos comportamientos presentes en estos sistemas, partiendo de un modelo fenomenológico simple bidimensional. Se trata de un modelo aun en desarrollo que ha dado buenos resultados.

§ 4.2.1- Presentación del Modelo

En el estado relajador, las RPNs pueden ser pensadas como inusuales grandes dipolos cuya dirección y/o magnitud dependen de un campo eléctrico externo [18]. Estos grandes momentos están asociados a las contribuciones cooperativas de los momentos de dipolo elementales que forman las RPNs. Estas regiones pueden cambiar la polarización total, a lo largo de determinada dirección, por la reorientación de los dipolos elementales que la conforman o a través de saltos espaciales desde sus posiciones de equilibrio [117].

Estudiaremos un arreglo cuadrado de N momentos dipolares \mathbf{p}_i , que representan la componente perpendicular al plano de la polarización de las RPNs. Consideramos que los valores de \mathbf{p}_i oscilan entre -1 to 1. Esta frontera unitaria representa el tamaño máximo que pueden alcanzar las RPNs sin perder su estabilidad. Para estudiar la energía de interacción de este sistema proponemos el siguiente Hamiltoniano (ecuación 9) [118].

$$H = g \sum_{(ij)} \frac{p_i p_j}{r_{ij}^3} - \eta \sum_i A(p_i - k_i) - E \sum_i p_i \quad 9$$

Los subíndices (ij) indican la sumatoria sobre todos los pares de sitios que conforman el arreglo cuadrado en estudio y r_{ij} es la distancia entre sitios. El primer término en la Hamiltoniano representa la energía dipolar que resulta de las interacciones entre los momentos de cada RPN con las restantes y se caracteriza por una fortaleza efectiva g que depende de características particulares de cada sistema. Para evitar efectos indeseados por tamaños finitos

se implementó las Técnica de Sumas de Ewald [119], en la que se consideran condiciones de fronteras periódicas.

El segundo término en la expresión (9) representa la energía entregada por una anisotropía de anclaje distribuida aleatoriamente de fuerza η en cada sitio i , que favorece el establecimiento de valores de polarización local $p_i = k_i$. Para garantizar polarización macroscópica nula en ausencia de campo eléctrico aplicado, los valores de la anisotropía de anclaje k_i son uniformemente distribuidos en el intervalo $[-1, 1]$.

Figura 4.11-Energía de anisotropía de un sitio i en función de la polarización local para un anclaje de $k_i=0.3$.

La función $A(p_i - k_i) = |\text{erf}(b(p_i - k_i))|$ fue construida explícitamente para obtener un potencial atractivo de ancho $1/b \cong 0.2$. Esta cantidad define una vecindad de valores de p_i alrededor de k_i en la que el efecto de la anisotropía de anclaje del sitio i es más fuerte. En la Figura 4.11 la función $A(p_i - k_i)$ se muestra esquemáticamente para un sitio genérico i considerando un anclaje en $k_i = 0.3$. A diferencia de la aproximación de campo aleatorio, la anisotropía de anclaje puede ser considerada más como un valor de polarización en una dirección preferencial que como una dirección de fácil polarización en cada sitio. Finalmente,

la energía dada por la interacción del sistema con un campo eléctrico externo \mathbf{E} se representa en la forma usual por el último término del Hamiltoniano (9).

Las cantidades p_i , k_i y r_{ij} son tratadas como adimensionales, de tal modo que \mathbf{g} , η y \mathbf{E} tienen unidades de energía. Para obtener una ecuación adimensional, el procedimiento estándar [120] consiste en dividir la expresión (9) por η . Esto es equivalente a sustituir η por 1 en el Hamiltoniano y considerar el resto de los parámetros \mathbf{H} , \mathbf{E} y \mathbf{g} como adimensionales. Por tanto, la fortaleza de \mathbf{E} y \mathbf{g} están referidas a η . Estas consideraciones se ha utilizado con éxito para la descripción cualitativa de las propiedades en equilibrio y fuera del equilibrio de los sistemas magnéticos y ferroeléctricos [116, 121].

Las simulaciones fueron hechas para un sistema de tamaño $N = 48 \times 48$, usando el algoritmo estándar de Metrópolis [120]. El algoritmo consiste en seleccionar aleatoriamente un sitio i e incrementar su polarización p_i en una cantidad Δp_i , la cual es también un número aleatorio, entre -0.05 y 0.05. Se calcula la energía H de la nueva configuración y la diferencia ΔH entre el estado actual y el anterior es evaluada. La nueva configuración es aceptada con una probabilidad de 1 si $\Delta H < 0$ o con una probabilidad de $e^{-\Delta H/T}$ en caso contrario. Aquí la constante de Boltzman está contenida en T , por lo que la temperatura está dada en unidades de H . El tiempo se mide en pasos de Monte Carlo (mcs). Un paso de Monte Carlo se alcanza cada vez que un número N de sitios ha sido evaluado.

§ 4.2.2- Protocolo de simulación

Comenzando con el sistema en una configuración con una orientación aleatoria, el proceso de enfriamiento, en ausencia de campo eléctrico externo $\mathbf{E}=0$, fue simulado. El método consiste en un sistemático descenso de la temperatura, desde un valor suficientemente alto hasta cero.

Se deja relajar al sistema un tiempo t_r y después la temperatura es disminuida en un valor ΔT ; este procedimiento se repite para permitir al sistema alcanzar el equilibrio en cada estado intermedio. El valor del paso de temperatura fue $\Delta T = 0.01$ y los tiempos de equilibrio fueron del orden de $t_r = 10^4$ mcs. Una vez que se alcanza el equilibrio en cada temperatura, las configuraciones típicas del sistema fueron salvadas para usarlas como estados iniciales en cálculos posteriores de la permitividad dieléctrica.

Para determinar la respuesta dieléctrica, el sistema es inicializado en una de las configuraciones de equilibrio calculadas anteriormente. En este estado ($t=0$) la polarización total es cero para cualquier temperatura. Luego se realiza la simulación considerando el último término del Hamiltoniano con un valor de campo E pequeño y la dependencia de la polarización total con el tiempo se salva. El valor de este campo $E=1$ ha sido probado para garantizar el régimen de respuesta lineal del sistema (es decir, que una vez retirado el campo, la polarización macroscópica sea cero). La permitividad dieléctrica real $\epsilon' = (\partial P / \partial E)$, para cada temperatura, es proporcional a la polarización total alcanzada en cualquier tiempo seleccionado. El número de nanoregiones que siguen el campo eléctrico de alterna (ac) a una frecuencia dada ω es el mismo número que responde a un campo de directa (dc) equivalente, en un tiempo dado del orden de $1/\omega$. Por tanto, la permitividad dieléctrica se puede obtener como una función de la frecuencia ($1/t$) a cualquier temperatura. El análisis puede ser concentrado en el comportamiento de esta magnitud ϵ' para diferentes valores de la fortaleza relativa entre las interacciones dipolares y la anisotropía.

§ 4.2.3- Resultados de la simulación

Analicemos la dinámica del sistema sin tomar en consideración las interacciones dipolares ($g = 0$). En la Figura 4.12 se muestra la dependencia de la permitividad dieléctrica real con la

frecuencia para diferentes valores de T . En la misma se definen dos regiones con comportamientos diferentes. La primera es observada para altos valores de la frecuencia $\omega > 10^{-3} \text{ mcs}^{-1}$ y se caracteriza por un comportamiento monótono de ϵ' con T . Se puede observar que para cada valor de ω , en esta región, la respuesta del sistema crece a medida que la temperatura decrece.

En la segunda región ($\omega < 10^{-3} \text{ mcs}^{-1}$), la monotonía desaparece en la dependencia de ϵ' con la temperatura. Los valores de la permitividad dieléctrica real a bajas frecuencias se incrementan para valores de temperatura entre 0.08 y 0.12 y decrece para valores superiores. Se han reportado comportamientos similares para diferentes sistemas relajadores [68, 122] para frecuencias hasta 10^8 Hz .

Figura 4.12- Dependencia con la frecuencia de la permitividad dieléctrica real para diferentes valores de temperatura y $g = 0$.

Vale la pena especificar que $\omega = 1 \text{ mcs}^{-1}$ es un valor extremadamente alto, ya que $t = 1 \text{ mcs}$ es la división elemental de tiempo del sistema. En este sentido, el comportamiento de las curvas para altos valores de frecuencia ($\omega > 10^{-3} \text{ mcs}^{-1}$) puede estar más relacionado con el algoritmo utilizado para el cálculo que con la respuesta dieléctrica de las RPNs. El hecho de que la

respuesta dieléctrica converge en un solo punto en $\omega = 10^{-3} \text{ mcs}^{-1}$ para cualquier temperatura corrobora esa idea. Por esto se asume que la información de la respuesta dieléctrica de las RPNs está en la segunda región, en la cual nos concentraremos en lo adelante.

Figura 4.13- Dependencia con la temperatura de la permitividad dieléctrica real para diferentes valores de frecuencia y $g = 0$.

El comportamiento observado en esta región conduce a la aparición de un máximo en la permitividad dieléctrica real para temperaturas diferentes de cero. La dependencia de ϵ' en función de la temperatura se muestra en la Figura 4.13 para frecuencias entre 10^{-5} mcs^{-1} y $4.5 \times 10^{-4} \text{ mcs}^{-1}$. Como se puede apreciar, el valor máximo de la permitividad dieléctrica real decrece y la temperatura a la cual ocurre se mueve hacia valores superiores con el incremento de la frecuencia. El desplazamiento del máximo de ϵ' es una característica bien conocida de los materiales ferroeléctricos relajadores. Esto refleja el hecho de que el número de RPNs que pueden seguir los cambios del campo eléctrico, decrece con el aumento de la frecuencia [21].

La sencillez del modelo que se estudia permite entender este comportamiento de una forma simple. Para altas temperaturas el sistema solo responde a fluctuaciones térmicas, mientras a temperaturas cercanas a cero es extremadamente difícil para el sistema dejar los centros de anclaje y seguir el campo externo. En el medio, sin embargo, hay un compromiso óptimo a

cierta temperatura, no muy elevada como para desordenar el sistema completamente pero suficiente para hacer que la polarización en cada sitio salte la barrera de anisotropía por medio de las fluctuaciones térmicas. La competencia entre el desorden y el congelamiento en la respuesta está mediada por el tiempo. Mientras más tiempo se espere para medir la polarización total, más importancia tendrán las pequeñas fluctuaciones en llevar al sistema fuera del mínimo de energía local.

Para evaluar el efecto de las interacciones dipolares entre las RPNs, diferentes valores de g fueron probados en el mismo protocolo. Es de esperar que la inclusión del término dipolar pueda llevar al sistema a una configuración de equilibrio más complicada debido a su naturaleza antiferroeléctrica. Sin embargo, el modo en que estas interacciones de largo alcance afectan la respuesta total no es simple.

Figura 4.14- Configuración típica de un sistema 32×32 para una temperatura $T = 0.12$ y diferentes fortalezas dipolares: a) $g = 0.0$, b) $g = 0.1$, c) $g = 0.3$, d) $g = 0.5$. Los cuadros blancos representan $p_i = -1$ y los negros $p_i = 1$.

En la Figura 4.14, se puede observar que el incremento de la fuerza dipolar logra nuclear varios dominios antiparalelos de tamaño creciente que eventualmente llevan al sistema a una configuración de macrodomino. Los relajadores ferroeléctricos están formados por RPNs que dependen de la temperatura y que poseen diferentes volúmenes y orientaciones de la polarización [18]. Estas RPNs aparecen debido a interacciones de corto alcance que establecen una polarización local que fluctúa térmicamente entre estados polares equivalentes. Por tanto,

el establecimiento de un orden de largo alcance, que promueve la formación de macrodominios, está en contra de la naturaleza de los relajadores.

Figura 4.15- Dependencia con la frecuencia de la permitividad dieléctrica real a $T = 0.12$ para diferentes valores de g .

El efecto de las interacciones inter-RPN de largo alcance en la respuesta de frecuencia es mostrado en la Figura 4.15 para una temperatura por debajo del máximo T_m y varios valores de la fortaleza dipolar g . La atenuación de la permitividad dieléctrica real con el incremento de g no sucede de manera simple. La respuesta total decrece continuamente con la frecuencia con un simultáneo aplanamiento de las curvas (disminuye la dependencia con la frecuencia) para la zona en la cual se revelan las propiedades relajadoras en $g = 0$.

Este complejo comportamiento le proporciona características interesantes, las cuales se muestran en la Figura 4.16 para un valor de $g = 0.1$ y un valor extremo de $g = 0.5$. Se puede observar que la dependencia de ϵ' con la frecuencia casi desaparece y su valor máximo ocurre a temperaturas más elevadas con el incremento de g .

El incremento de la temperatura a la cual el máximo de la permitividad dieléctrica real ocurre, con el incremento de g , coincide con reportes experimentales sobre cerámicas a base de **Pb**

dopadas con diferentes elementos. El dopante (por ejemplo, alguna tierra rara) debilita las interacciones de largo alcance y por tanto decrece la temperatura a la cual el máximo de permitividad dieléctrica real ocurre [21, 41]. Es decir, mientras más fuertes son las interacciones de largo alcance, mayor energía se requiere para cambiar el estado de polarización del sistema (por tanto se obtienen mayores valores de T_m).

Figura 4.16- Dependencia con la temperatura de la permitividad dieléctrica real para diferentes valores de frecuencia con $g = 0.1$ (izquierda) y $g = 0.5$ (derecha).

La dependencia de la frecuencia en los relajadores se puede explicar por la existencia de una distribución de los tiempos de respuesta de las RPNs [13, 69]. En la Figura 4.14 se puede observar que el incremento de g lleva al sistema a una configuración de macrodominios. Por tanto, el decrecimiento de la dependencia con la frecuencia de la respuesta dieléctrica, con el incremento de g , es una consecuencia directa de la ausencia de una distribución de tiempos de respuesta. Como se puede apreciar, los incrementos de la fuerza dipolar debilitan y en casos extremos destruyen las propiedades relajadoras observadas a $g = 0$.

§ 4.3- Conclusiones del Capítulo

En este capítulo se investigaron las propiedades dieléctricas, ferroeléctricas y ópticas de los sistemas PLZT 8-VA, PLZT 8-VB, PLZT 10-VA y PLZT 10-VB. Se comprobó que el carácter relajador es afectado tanto por el tipo de vacancias presentes en el sistema como por la concentración del dopante. El carácter relajador se incrementa con el aumento de la concentración de lantano y es más notable en los sistemas preparados con vacancias en los sitios **A** de la estructura. Esto fue asociado al debilitamiento de las interacciones Pb-O-Ti (que establecen el orden ferroeléctrico de largo alcance) y a la dinámica de las RPNs.

La respuesta dieléctrica de los sistemas fue discutida a partir del empleo de un modelo de distribución de tiempos de relajación que mostró una buena concordancia entre teoría y experimento. Se analizó la contribución de las RPNs a la respuesta dieléctrica por debajo y por encima de la temperatura de congelamiento T_f para explicar la dependencia con la temperatura de los parámetros τ_0 y σ obtenidos por el modelo. Fue asociada la temperatura del máximo de τ_0 con la temperatura de congelamiento T_f .

Además se observó, que los sistemas con la misma concentración del dopante presentan anomalías en las pérdidas dieléctricas y en la dependencia térmica de la polarización remanente P_r alrededor de la temperatura T_f . Esto sugiere que, en los sistemas con igual concentración de lantano, la dinámica de las RPNs es la misma en esa región de temperatura sin importar el tipo de vacancias presentes en el sistema.

Las imágenes obtenidas por MOLP mostraron que el número de RPNs es mayor en los sistemas con vacancias en **A** y que existe ordenamiento local por encima de T_m .

Las simulaciones de Monte Carlo realizadas, partiendo de un modelo fenomenológico en que se considera las interacciones de un sistema formado por un arreglo bidimensional de RPNs,

lograron describir cualitativamente el comportamiento relajador. El incremento de la fuerza dipolar promueve la nucleación de dominios antiparalelos que eventualmente llevan al sistema a una configuración de macrodominos, que provoca una continua pérdida de las principales características relajadoras del sistema.

CONCLUSIONES GENERALES

- Se sinterizaron cerámicas libres de impurezas, en las que coexisten las fases romboédrica y tetragonal. Se Favoreció la formación de vacancias en los sitios deseados.
- El tipo de vacancias afecta fuertemente la morfología de granos de las muestras. Los sistemas con vacancias en **A** presentan granos redondeados, mientras que los sistemas con vacancias en **B** presentan granos poliédricos. El tamaño de grano promedio se incrementó con el incremento de la concentración de lantano.
- El carácter relajador se incrementa con el aumento de la concentración de lantano y es más notable en los sistemas preparados con vacancias en los sitios **A** de la estructura. Esto fue asociado al debilitamiento de las interacciones Pb-O-Ti y a la dinámica de las RPNs.
- La respuesta dieléctrica de los sistemas fue discutida a partir del empleo de un modelo de distribución de tiempos de relajación que mostró una buena concordancia entre teoría y experimento.
- Fue asociada la temperatura del máximo de t_0 con la temperatura de congelamiento T_f . Los sistemas con la misma concentración del dopante presentan anomalías en las pérdidas dieléctricas y en la dependencia térmica de la polarización remanente P_r alrededor de la temperatura T_f .
- Se realizó una simulación de Monte Carlo que describe cualitativamente el comportamiento relajador. Se concluye que el incremento de la fuerza dipolar (interacciones de largo alcance) provoca una continua pérdida de las principales características relajadoras, lo que está en correspondencia con que el origen del comportamiento relajador es el establecimiento de interacciones de corto alcance.

RECOMENDACIONES

1. Realizar estudios de espectroscopia Raman en función de la temperatura, particularmente alrededor de T_f .
2. Evaluar la posibilidad de introducir un término asociado a las pérdidas por conductividad eléctrica en el modelo de distribución de tiempos de relajación con el objetivo de mejorar los ajustes en las regiones de bajas frecuencias y altas temperaturas.
3. Incluir en la simulación un término de interacción entre los vecinos más próximos y un campo eléctrico sinusoidal.
4. Realizar mediciones de rayos x que permitan un ajuste Reitveld de los patrones para determinar posiciones atómicas y factor de ocupación.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- [1] Xu Y., "Ferroelectric Materials and Their Applications", Elsevier Science Publishers B.V., The Netherlands, (1991)
- [2] (Eds.) Karin M. Rabe, Charles H. Ahn, Jean-Marc Triscone, "Physics of Ferroelectrics. A Modern Perspective". Springer (2007)
- [3] A. J. Moulson and J. M. Herbert, "Electroceramics", John Wiley & Sons Ltd 2003 (Second Edition)
- [4] Tressler J. F., Alcoy S., Newnhan R. E., "Piezoelectric Sensors and Sensor Materials", Journal of Electroceramics, 2, No. 4, 257-272, (1998)
- [5] Haertling G. H., "Ferroelectric Ceramics: History and Technology", Journal of American Ceramic Society, 82 (4), 797-818 (1999)
- [6] Jaffe B., Cook W., "Piezoelectric Ceramics", Academic Press, London-New York, (1971)
- [7] Strukov B A and Levanyuk A P, "Ferroelectric Phenomena in Crystals", Berlin: Springer (1998)
- [8] C. W. Tai, K. Z. Baba-Kishi, "Relationship between dielectric properties and structural long-range order in x Pb $(\text{In}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$: $(1-x)$ Pb $(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ relajador ceramics" Acta Mater. **54**, 5631-5640 (2006)
- [9] S. Huang, L. Sun, Ch. Feng, L. Chen, "Relajador behavior of layer structured $\text{SrBi}_{1.65}\text{La}_{0.35}\text{Nb}_2\text{O}_9$ " J. Appl. Phys. 99, 076104 (2006)
- [10] J. H. Ko, D. H. Kim, S. Kojima, "Correlation between the dynamics of polar nanoregions and temperatura evolution of central peaks in $\text{Pb}[(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_{0.91}\text{Ti}_{0.09}]\text{O}_3$ ferroelectric relajadors" Appl. Phys. Lett. 90, 112904 (2007)
- [11] Yimnirun R, "Change in the dielectric properties of normal and relajador ferroelectric ceramic composites in BT-PZT and PMN-PZT systems by an uniaxial compressive stress" Ferroelectrics 331, 9-18 (2006)
- [12] J. H. Ko, D. H. Kim, S. Kojima, "Low-Frequency Central Peaks In Relajador Ferroelectric PZN-9%PT Single Crystals" Ferroelectrics 347, 25-29 (2007)
- [13] Juras Banys, Robertas Grigalaitis, Andrejus Mikonis, Jan Macutkevici, and Povilas Keburis, "Distribution of relaxation times of relajadors: comparison with dipolar glasses" Phys. Status Solidi C **6** (12), 2725-2730 (2009)
- [14] Michael B. Rauls, Wen Dong, John E. Huber, Christopher S. Lynch, "The effect of temperature on the large field electromechanical response of relajador ferroelectric 8/65/35 PLZT" Acta Materialia 59, 2713-2722 (2011)
- [15] Xiaobing Li and Haosu Luow, "The growth and properties of relajador-based ferroelectric single crystals" J. Am. Ceram. Soc., 93 (10), 2915-2928 (2010)
- [16] Guangyong Xu, Jinsheng Wen, C. Stock, P. M. Gehring, "Phase instability induced by polar nanoregions in a relajador ferroelectric system" Nature materials 7, 562-566 (2008)

-
- [17] Hamel N. Tailor, Alexei A. Bokov, Zuo-Guang Ye, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, vol. 58 (9), 1920-1927 (2011)
- [18] A.A. Bokov, Z.-G. Ye, "Recent progress in relajador ferroelectrics with perovskite structure" J. Mater. Sci. 41, 31-52 (2006)
- [19] O. García-Zaldívar, A. Peláiz-Barranco, F. Calderón-Piñar, A. Fundora-Cruz, J. D. S. Guerra, D. A. Hall, M. E. Mendoza, "Modeling the dielectric response of lanthanum modified lead zirconate titanate ferroelectric ceramics—an approach to the phase transitions in relajador ferroelectrics" J. Phys.:Condens. Matter 20, 445230 (2008)
- [20] Z. Y. Cheng, R. S. Katiyar, X. Yao, A. S. Bhalla, "Temperature dependence of the dielectric constant of relajador ferroelectrics" Phys. Rev. B 57 (14), 8166-8177 (1998)
- [21] O. García-Zaldívar, A. Peláiz-Barranco, J. D. S. Guerra, M. E. Mendoza, F. Calderón-Piñar, D. A. Hall, "Influence of the A and B vacancies on the dielectric and structural properties of the PLZT 8/60/40 ferroelectric ceramic system" Physica B 406, 1622-1626 (2011)
- [22] V.A. Isupov, "Nature of Physical Phenomena in Ferroelectric Relajadores" Phys. Solid State 45 (6), 1107-1111 (2003)
- [23] J. B. Goodenough, "Electronic and ionic transport properties and other physical aspects of perovskites" Rep. Prog. Phys. 67, 1915-1993 (2004)
- [24] Shiming Huang, Chude Feng, Lidong Chen, Qun Wang, "Relajador Behavior of $\text{Sr}_{1-x}\text{Ba}_x\text{Bi}_2\text{Nb}_2\text{O}_9$ Ceramics" J. Am. Ceram. Soc. 89 (1), 328-331 (2006)
- [25] Pinyang Fang, Huiqing Fan, Jin Li, and Fujun Liang, "Lanthanum induced larger polarization and dielectric relaxation in Aurivillius phase $\text{SrBi}_{2-x}\text{La}_x\text{Nb}_2\text{O}_9$ ferroelectric ceramics" J. Appl. Phys. 107, 064104 (2010)
- [26] Thathan Sivakumar and Mitsuru Itoh, "Relajador Behavior in a New Aurivillius Oxide – $\text{Bi}_2\text{La}_{0.5}\text{Sr}_{0.5}\text{Nb}_{1.75}\text{Sc}_{0.25}\text{O}_9$ " Eur. J. Inorg. Chem., 5343-5346 (2011)
- [27] Pinyang Fang, Huiqing Fan, ZengzheXi, Weixing Chen, "Studies of structural and electrical properties on four-layers Aurivillius phase $\text{BaBi}_4\text{Ti}_4\text{O}_{15}$ " Solid State Communications 152, 979-983 (2012)
- [28] J. K. Juneja, Parveen Kumar, Sangeeta Singh, Chandra Prakash, K. K. Raina, "Relajador ferroelectric behavior of La substituted BPZT ceramics" Ceramics International 36, 1277-1281 (2010)
- [29] Michael B. Rauls, Wen Dong, John E. Huber, Christopher S. Lynch, "The effect of temperature on the large field electromechanical response of relajador ferroelectric 8/65/35 PLZT" Acta Materialia 59, 2713-2722 (2011)
- [30] M. I. Marqués, C. Aragón, A. Peláiz Barranco, O. García Zaldívar, F. Calderón Piñar, R. Lopez-Noda "Redistribution of Random Nanoregions in Polarizad Relajador Ferroelectrics", Ferroelectrics 369, 179–184 (2008)
- [31] J. D. S. Guerra, J. E. García, D. A. Ochoa, A. Peláiz-Barranco, O. García-Zaldívar, F. Calderón-Piñar, "Interrelationship between phase transition characteristics and piezoelectric

-
- response in lead lanthanum zirconate titanate relajador ceramics” *J. Mater. Sci.* 47, 5715–5720 (2012)
- [32] X. Dai, Z. Xu, J.F. Li, D. Viehland, “Effects of lanthanum modification on rhombohedral $\text{Pb}(\text{Zr}_{1-x}\text{Ti}_x)\text{O}_3$ ceramics: Part I. Transformation from normal to relajador ferroelectric behaviors” *J. Mater. Res.* 11 (3), 618-625 (1996)
- [33] X. Dai, Z. Xu, J.F. Li, D. Viehland, “Effects of lanthanum modification on rhombohedral $\text{Pb}(\text{Zr}_{1-x}\text{Ti}_x)\text{O}_3$ ceramics: Part I. Relajador behavior versus enhanced antiferroelectric stability” *J. Mater. Res.* 11, 626-638 (1996)
- [34] Tsang-Tse Fang, Teng-Yi Chiu, “Polarization dynamics of polar nano-regions in $\text{Sr}_{0.5}\text{Ba}_{0.5}\text{Nb}_2\text{O}_6$ doped with combinations of Ce and Cr” *Acta Materialia* 59, 1692-1699 (2011)
- [35] B. S. Kang, S. K. Choi, C. H. Park, “Diffuse dielectric anomaly in perovskite-type ferroelectric oxides in the temperature range of 400–700°C” *J. Appl. Phys.* 94 (3), 1904-1911 (2003)
- [36] Tae-Yong Kim, Hyun M. Jang, “B-site vacancy as the origin of spontaneous normal-to-relajador ferroelectric transitions in La-modified PbTiO_3 ” *Appl. Phys. Lett.* 77 (23), 3824-3826 (2000)
- [37] Tae-Yong Kim, Hyun M. Jang, Seong M. Sho, “Short-ranged cluster with tetragonal symmetry in La modif. PbTiO_3 relajador ferroelectrics” *Solid State Commun.* 119, 527-532 (2001)
- [38] Hyun M. Jang, Tae-Yong Kim, Il-Woo Park, “Nano-sized polar clusters with tetragonal symmetry in PbTiO_3 -based relajador ferroelectrics” *Solid State Commun.* 127, 645-648 (2003)
- [39] M. E. Lines, A. M. Glass, “Principles and Applications of Ferroelectrics and Related Materials” Clarendon Press, Oxford (1977)
- [40] Bredov M., Rumiántsev V., “Electrodinámica clásica”, Mir Moscu, (1986)
- [41] I-Wei Chen, Ping Li, Ying Wang, “Structural origin of relajador perovskites” *J. Phys. Chem. Solids* 57 (10), 1525-1536 (1996)
- [42] V. V. Kirillov, V. A. Isupov, “Relaxation polarization of $\text{PbMg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3}\text{O}_3$ (PMN): A ferroelectric with a diffused phase transition” *Ferroelectrics* 5, 3-9 (1973)
- [43] G. A. Smolenskii, “Physical phenomena in ferroelectrics with diffused phase transition” *J. Phys. Soc. Japan* 28, 26-37 (1970)
- [44] I. A. Santos, J. A. Eiras, “Phenomenological description of the diffuse phase transition in ferroelectrics” *J. Phys.: Condens. Matter* 13, 11733-11740 (2001)
- [45] A. Peláiz-Barranco, J. D. S. Guerra, O. García-Zaldívar, F. Calderón-Piñar, E. B. Araújo, D. A. Hall, M. E. Mendoza, J. A. Eiras, “Effects of lanthanum modification on dielectric properties of $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.90}\text{Ti}_{0.10})\text{O}_3$ ceramics: enhanced antiferroelectric stability” *J Mater Sci* 43, 6087–6093 (2008)
- [46] L. E. Cross, “Relajador ferroelectrics” *Ferroelectrics* 76, 241-267 (1987)

-
- [47] Dwight Viehland, S. J. Jang, and L. Eric Cross, “Freezing of the polarization fluctuations in lead magnesium niobate relaxors” *J. Appl. Phys.* 68 (6), 2916-2921 (1990)
- [48] S. Ke, H. Fan, H. Huang, “Revisit of the Vogel–Fulcher freezing in lead magnesium niobate relaxors” *Appl. Phys. Lett.* 97, 132905 (2010)
- [49] A. K. Tagantsev, “Vogel-Fulcher Relationship for the Dielectric Permittivity of Relaxor Ferroelectrics” *Phys. Rev. Lett.* 72, 1100-1103 (1994)
- [50] H. Qian, L.A. Bursill, “Random-field potts model for the polar domains of lead magnesium niobate and lead scandium tantalite” *Int. J. Mod Phys. B* 10, 2027-2047 (1996)
- [51] V. Westphal, W. Kleemann and M. D. Glinchuk, “Diffuse phase transition and random-field-induced domain states of the relaxor ferroelectric $\text{PbMg}_{1/2}\text{Nb}_{2/3}\text{O}_3$ ” *Phys. Rev. Lett.* 68, 847-850 (1992)
- [52] W. Kleemann, “Random-field induced antiferromagnetic, ferroelectric and structural domain states” *Int. J. Mod. Phys. B* 07, 2469-2507 (1993)
- [53] M. D. Glinchuk and R. Farhi, “A random field theory based model for ferroelectric relaxors” *J. Phys.: Condens. Matter* 8, 6985-6996 (1996)
- [54] R. Pirc and R. Blinc, “Spherical random-bond–random-field model of relaxor ferroelectrics” *Phys. Rev. B* 60 (19), 13470-13478 (1999)
- [55] R. Blinc, J. Dolinsek, A. Gregorovic, B. Zalar, C. Filipic, Z. Kutnjak, A. Levstik, R. Pirc, “Local polarization distribution and Edwards-Anderson order parameter of relaxor ferroelectrics” *Phys. Rev. Lett.* 83 (2), 424-427 (1999)
- [56] L. E. Cross, “Relaxor ferroelectrics: an overview” *Ferroelectrics* 151, 305-320 (1994)
- [57] Dwight Viehland, S. J. Jang, L. Eric Cross, Manfred Wuttig, “Deviation from Curie-Weiss behavior in relaxor ferroelectrics” *Phys. Rev. B* 46 (13), 8003-8006 (1992)
- [58] Andrei Kholkin, Anna Morozovska, Dmitry Kiselev, Igor Bdikin, Brian Rodriguez, Pingping Wu, Alexei Bokov, Zuo-Guang Ye, Brahim Dkhil, Long-Qing Chen, Marija Kosec, and Sergei V. Kalinin, “Surface domain structures and mesoscopic phase transition in relaxor ferroelectrics” *Adv. Funct. Mater.* 21, 1977-1987 (2011)
- [59] G. Burns, F. H. Dacol, “Crystalline ferroelectrics with glassy polarization behavior” *Phys. Rev. B* 28 (5), 2527-2530 (1983)
- [60] S. V. Kalinin, B. J. Rodríguez, J. D. Budai, S. Jesse, A. N. Morozovska, A. A. Bokov, Z.-G. Ye, “Direct evidence of mesoscopic dynamic heterogeneities at the surfaces of ergodic ferroelectric relaxors” *Phys Rev. B* 81, 064107 (2010)
- [61] B. J. Rodriguez, S. Jesse, A. N. Morozovska, S. V. Svechnikov, D. A. Kiselev, A. L. Kholkin, A. A. Bokov, Z.-G. Ye, S. V. Kalinin, “Real space mapping of polarization dynamics and hysteresis loop formation in relaxor-ferroelectric $\text{PbMg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3}\text{O}_3$ – PbTiO_3 solid solutions” *J. Appl. Phys.* 108, 042006 (2010)

-
- [62] Dal-Young K., Jong-Jin Ch., Hyoun-Ee K., “Birefringence study of the freezing mechanism of lanthanum-modified lead zirconate titanate relaxor ferroelectrics” *J. Appl. Phys.* 93, 1176-1179 (2003)
- [63] Mingrong Shen, Jiaping Han, Wenwu Cao, “Electric-field-induced dielectric anomalies oriented $0.955\text{Pb}(\text{Zn}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3-0.045\text{PbTiO}_3$ single crystals” *Appl. Phys. Lett* 83 (4), 731-733 (2003)
- [64] L. Wang, Xiaoli Wang, Bo Li, “Evolution of polar order in $\text{Ba}(\text{Ti}_{1-x}\text{Sn}_x)\text{O}_3$ ceramics” *Solid State Communications* 149, 1877-1880 (2009)
- [65] X. Zhao, J. Y. Dai, J. Wang, H. L. W. Chan, C. L. Choy, X. M. Wan, H. S. Luo, “Relaxor ferroelectric characteristics and temperature-dependent domain structure in a (110)-cut $(\text{PbMg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3}\text{O}_3)_{0.75}(\text{PbTiO}_3)_{0.25}$ single crystal” *Phys. Rev. B* 72, 064114 (2005)
- [66] C. Lei, A. A. Bokov, Z.-G. Ye, “Relaxor Behavior in $\text{Ba}(\text{Ti}_{0.72}\text{Sn}_{0.28})\text{O}_3$ Solid Solution” *Ferroelectrics* 339, 129-136 (2006)
- [67] Bokov A. A., “Recent advances in diffuse ferroelectric phase transitions” *Ferroelectrics* 131, 49-55 (1992)
- [68] Bovtun V., Petzelt J., Porokhonsky V., Kamba S., Yakimenko Y., “Structure of the dielectric spectrum of relaxor ferroelectrics” *Journal of European Ceramic Society* 21, 1307-1311 (2001)
- [69] Lin Huh-Tswen, David C. Van Aken, W. Huebner, “Modeling the Dielectric Response and Relaxation Spectra of Relaxor Ferroelectrics” *J. Am. Ceram. Soc.* 82 (10), 2698-2704 (1999)
- [70] J. P. Runt, J. J. Fitzgerald, “Dielectric Spectroscopy of polymeric materials. Fundamentals and Application”, American Chemical Society, Washington DC, 1997
- [71] Desheng FU, Mitsuru Itoh, Shin-Ya Koshihara, “Dielectric spectra of relaxor $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$ single crystal” *Ferroelectrics* 339, 67-73 (2006)
- [72] R. Grigalaitis, J. Banys, A. Brilingas, J. Grigas, A. Kania, A. Slodczyk, “Dielectric dispersion in pure PMN and PMN with 10% PT single crystals” *Ferroelectrics* 339, 21-28 (2006)
- [73] A. Kajokas, A. Matulis, J. Banys, R. Mizaras, A. Brilingas, J. Grigas, “Dielectric dispersion and distribution of the relaxation times of the relaxor PLZT Ceramics” *Ferroelectrics* 257, 69-74 (2001)
- [74] J. Banys, R. Grigalaitis, A. Brilingas, A. Stenberg, V. Zauls, K. Bormanis, “Anomalous broad distribution of relaxation times in mixed PMN-PSN ceramics” *Ferroelectrics* 347, 30-36 (2007)
- [75] Ning-Ning Wu, Yu-Dong Hou, Chao Wang, Man-Kang Zhu, Xue-Mei Song, Hui Yan, “Effect of sintering temperature on dielectric relaxation and Raman scattering of $0.65\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3-0.35\text{PbTiO}_3$ system” *Journal of Applied Physics* 105, 084107 (2009)

-
- [76] Marco Deluca, Hideo Fukumura, Nobuhiko Tonari, Claudio Capiani, Noriyuki Hasuike, Kenji Kisoda, Carmen Galassi, Hiroshi Harimac, "Raman spectroscopic study of phase transitions in undoped morphotropic $\text{PbZr}_{1-x}\text{Ti}_x\text{O}_3$ " *J. Raman Spectrosc.* 42, 488-495 (2011)
- [77] Y. Zhang, X. Cheng, S. Zhang, "In-situ Raman spectroscopic study of domain switching of PLZT ceramics" *Appl. Phys. A* 89, 685-693 (2007)
- [78] P. Colomban, A. Slodczyk, "Raman intensity: An important tool to study the structure and phase transitions of amorphous/crystalline materials" *Optical Materials* 31, 1759-1763 (2009)
- [79] Ross Alexander Mackie, "Calculations and measurements of positron annihilation parameters in perovskite oxides", Tesis de Doctorado, University of Dundee (2010)
- [80] D. J. Keeble, S. Singh, R. A. Mackie, M. Morozov, S. McGuire, D. Damjanovic, "Cation vacancies in ferroelectric PbTiO_3 and $\text{Pb}(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$: A positron annihilation lifetime spectroscopy study" *Phys. Rev. B* 76, 144109 (2007)
- [81] S. Gottschalk, H. Hahn, A. G. Balogh, W. Puff, H. Kungl, M. J. Hoffmann, "A positron lifetime study of lanthanum and niobium doped $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.6}\text{Ti}_{0.4})\text{O}_3$ " *J. Appl. Phys.* 96 (12), 7464-7470 (2004)
- [82] Akira Uedono, Kazuo Shimayama, Masahiro Kiyohara, Zhi Quan Chen, Kikuo Yamabe, "Study of oxygen vacancies in SrTiO_3 by positron annihilation" *J. Appl. Phys.* 92 (5), 2697-2702 (2002)
- [83] S. McGuire and D. J. Keeble, R. E. Mason, P. G. Coleman, Y. Koutsonas, T. J. Jackson, "Variable energy positron beam analysis of vacancy defects in laser ablated SrTiO_3 thin films on SrTiO_3 " *J. Appl. Phys.* 100, 044109 (2006)
- [84] Q. D. Liu, N. A. Fleck, J. E. Huber, D. P. Chu, "Birefringence measurements of creep near an electrode tip in transparent PLZT" *Journal of the European Ceramic Society* 29, 2289-2296 (2009)
- [85] A. Peláiz-Barranco, M. E. Mendoza, F. Calderón-Piñar, O. García-Zaldívar, R. López-Noda, J. de los Santos-Guerra, J. Antonio Eiras, "Features of phase transitions in lanthanum-modified lead zirconate titanate ferroelectric ceramics" *Solid State Communications* 144, 425-428 (2007)
- [86] PCPDFWIN (June, 2003) JCPDS-ICDD version 2.4 "Powder Diffraction File Database"
- [87] Rodríguez-Carvajal, J. (2005); FULLPROF-Suite 2005. Saclay, Institute Leon Brillouin
- [88] J. Frantti and V. Lantto, S. Nishio, M. Kakihana, "Structural studies of Nd-modified lead zirconate titanate ceramics between 11 and 680 K at the morphotropic phase boundary" *Phys. Rev. B* 56 (1), 221-236 (1997)
- [89] Ray Gunawidjaja, Thandar Myint, Hergen Eilers, "Factorial design approach for pressureless sintering in air of $(\text{Pb},\text{La})(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$ synthesised via coprecipitation of oxide-alkoxides" *Ceramics International* 38, 775-786 (2012)

-
- [90] P. Hermet, M. Veithen, Ph. Ghosez, "Raman scattering intensities in BaTiO₃ and PbTiO₃ prototypical ferroelectrics from density functional theory" *J. Phys.: Condens. Matter* 21, 215901 (2009)
- [91] Feng Shi, Helei Dong, "Correlation of phonon characteristics and crystal structures of Ba[Zn_{1/3}(Nb_{1-x}T_x)_{2/3}]O₃ solid solutions" *J. Appl. Phys.* 111, 014111 (2012)
- [92] Dmytro Grebennikov, Peter Mascher, "Structural properties of near-stoichiometric composition of Ba(B'_{1/3}B''_{2/3})O₃ (B'= Mg, Co, or Zn and B''= Nb or Ta) perovskites" *J. Mater. Res.* 26 (9), 1116 (2011)
- [93] B. Tiwari, R. N. P. Choudhary, "Frequency-temperature response of Pb(Zr_{0.65-x}Ce_xTi_{0.35})O₃ ferroelectric ceramics: Structural and dielectric studies" *Physica B* 404, 4111-4116 (2009)
- [94] S. K. Pandey, O. P. Thakur, D. K. Bhattacharya, Chandra Prakash, Ratnamala Chatterjee, "Structural and electrical properties of Sm³⁺ substituted PZT ceramics" *Journal of Alloys and Compounds* 468, 356-359 (2009)
- [95] García Zaldívar O., "Modelo multi-Debye para Cerámicas Ferroeléctricas Relajadoras", Tesis de Maestría, Facultad de Física. Universidad de La Habana, Cuba, (2005), Tutores: Dra. Aimé Peláiz Barranco y Dr. Francisco P. Calderón Piñar.
- [96] G. Xu, G. Shirane, J.R.D. Copley, P.M. Gehring, "Neutron elastic diffuse scattering study of Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O₃" *Phys. Rev. B* 69, 064112 (2004)
- [97] Ray L. Withers, Yun Liu, T. R. Welberry, "Structured diffuse scattering and the fundamental 1-d dipolar unit in PLZT (Pb_{1-y}La_y)_{1-a}(Zr_{1-x}Ti_x)_{1-b}O₃ (7.5/65/35 and 7.0/60/40) transparent ferroelectric ceramics" *Journal of Solid State Chemistry* 182, 348-355 (2009)
- [98] L. Bellaiche, Jorge Íñiguez, Eric Cockayne, B. P. Burton, "Effects of Vacancies on Properties of Relajador Ferroelectrics: a First-Principles Study" *Phys. Rev. B* 75, 014111 (2007)
- [99] M. E. Mendoza, A. Peláiz-Barranco, O. García-Zaldívar, R. López-Noda, F. Calderón-Piñar, "Domain structure in relajador PLZT ceramics" *Ferroelectrics* 334, 35-42 (2006)
- [100] C. Elissalde, J. Ravez, "Ferroelectrics ceramics: defects and dielectric relaxations" *J. Mater. Chem.* 11, 1957-1967 (2001)
- [101] Charles Kittel, "Introduction to solid state physics" 7 edition, Wiley; (July 26, 1995)
- [102] V. V. Shvartsman, A. L. Kholkin, "Investigation of the ferroelectric-relajador transition in PbMg_{1/3}Nb_{2/3}O₃-PbTiO₃ ceramics by piezoresponse force microscopy" *J. Appl. Phys.* 108, 042007 (2010)
- [103] Diouma Kobor, Benoit Guiffard, Laurent Lebrun, Abdelwahed Hajjaji, Daniel Guyomar, "Oxygen vacancies effect on ionic conductivity and relaxation phenomenon in undoped and Mn doped PZN-4.5PT single crystals" *J. Phys. D: Appl. Phys.* 40, 2920-2926 (2007)
- [104] D. M. Smyth, "Comments on the defect chemistry of undoped and acceptor-doped BaTiO₃" *J. Electroceram.* 11, 89- 100 (2003)

-
- [105] R. Moos, W. Menesklou, K. H. Härdtl, “Hall mobility of undoped n-type conducting strontium titanate single crystals between 19 K and 1373 K” *Appl. Phys. A* 61, 389-395 (1995)
- [106] A. Molak, E. Ksepko, I. Gruszka, A. Ratuszna, M. Paluch, Z. Ujma, “Electric permittivity and conductivity of $(\text{Na}_{0.5}\text{Pb}_{0.5})(\text{Mn}_{0.5}\text{Nb}_{0.5})\text{O}_3$ ceramics” *Solid State Ionics* 176, 1439-1447 (2005)
- [107] Z. Y. Man, X. Q. Feng, “A computer simulation study of defects in PbTiO_3 crystals” *Solid State Communications* 123, 333-337 (2002)
- [108] A. Peláiz-Barranco, Y. González-Abreu, “Oxygen vacancies related electrical response in modified lead titanate ceramics” *Solid State Communications* 149, 2082-2084 (2009)
- [109] Guochu Deng, Guorong Li, Aili Ding, and Qingrui Yin, “Evidence for oxygen vacancy inducing spontaneous normal-relajador transition in complex perovskite ferroelectrics” *Appl. Phys. Letters* 87, 192905 (2005)
- [110] M. D. Glinchuk and V. A. Stephanovich, “Dynamic properties of relajador ferroelectrics” *J. Appl. Phys.* 85, 1722-1726 (1999)
- [111] R. Pirc, R. Blinc, and V. Bobnar, “Dynamics of relajador ferroelectrics” *Phys. Rev. B* 63, 054203_1-054203_9 (2001)
- [112] X. Duan, W. Luo, W. Wu, J. S. Yuan, “Dielectric response of ferroelectric relajadors” *Solid State Communications* 114, 597-600 (2000)
- [113] Wolfgang Kleemann, “Random fields in dipolar glasses and relajadors” *Journal of Non-Crystalline Solids* 307-310, 66-72 (2002)
- [114] Boris Vodopivec, Cene Filipic, Adrijan Levstik, Janez Holc, and Zdravko Kutnjak, “Dielectric properties of partially disordered lanthanum-modified lead zirconate titanate relajador ferroelectrics” *Phys. Rev. B* 69, 224208 (2004)
- [115] J-M. Liu, S. Dong, H. L. W. Chan, C. L. Choy, “Time-domain spectrum of dielectric relaxation in relajador ferroelectrics: Monte Carlo simulation” *J. Phys.: Condens. Matter* 18, 8973-8985 (2006)
- [116] Y. Tomita, T. Kato, K. Hirota, “Monte Carlo Study of Relajador Systems: A Minimum Model of $\text{Pb}(\text{In}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3$ ” *J. Phys. Soc. Jpn.* 79, 023001 (2010)
- [117] R. Pirc, R. Blinc, and Z. Kutnjak, “Nonlinear dielectric response of relajador ferroelectrics” *Phys. Rev. B* 65, 214101 (2002)
- [118] O. García-Zaldívar, R. Díaz-Méndez, F. Calderón-Piñar, A. Peláiz-Barranco, “Loss of relajador properties due to dipolar interactions in ferroelectrics: A 2D Monte Carlo study”, aceptado en *Phys. Status Solidi B*, 1–6 (2012) / DOI 10.1002/pssb.201248003
- [119] M. P. Allen, D. J. Tildesley, “Computer Simulation of Liquids” Clarendon Press, Oxford, (1989)
- [120] K. Binder, D. W. Heerman, “Monte Carlo Simulation in Statistical Physics” Springer-Verlag, Berlin, (1988)

[121] R. Díaz-Méndez, R. Mulet, “H-T phase diagram of the two-dimensional Ising model with exchange and dipolar interactions” *Phys. Rev. B* 81, 184420 (2010)

[122] V. Bovtun, S. Kamba, S. Veljko, D. Nuzhnyy, K. Knířek, M. Savinov, and J. Petzelt, “Relajador-like behavior of lead-free $\text{Sr}_2\text{LaTi}_2\text{Nb}_3\text{O}_{15}$ ceramics with tetragonal tungsten bronze structure” *J. Appl. Phys.*, 101, 054115 (2007)

Anexo I- Errores de los parámetros físicos

Parámetro	Error
Temperatura	1°C
ε' y ε'' , σ_{ac}	Error relativo (<1%)
$\tan \delta$	0.001
τ_0 , σ	Error relativo (<2%)
P_r , P_{sat}	Error relativo (<2%)
E_c	0.05 kV/mm
ρ	0.05 g/cm ³

Anexos II- Desarrollo del modelo de distribución de tiempos de relajación

La respuesta dieléctrica no es instantánea, tiene una determinada inercia y es precisamente esa inercia la causa de la relajación dieléctrica. Según Debye

$$\varepsilon^*(\omega) = \varepsilon' - i\varepsilon'' = \varepsilon_\infty + \int P(t)e^{-i\omega t} dt \quad (\text{A-1})$$

donde ω es la frecuencia, t es el tiempo, ε_∞ es la permitividad dieléctrica para muy altas frecuencias, ε^* la permitividad dieléctrica compleja y $P(t)$ tiene que ser decreciente en el tiempo. $P(t)$ representa la disminución de la polarización de una muestra cuando desaparece la acción del campo eléctrico externo sobre ella. Si se considera un espectro discreto de tiempos de relajación, la correspondiente función de descenso de la polarización, a una temperatura fija y teniendo en cuenta el principio de superposición de Boltzmann, puede ser expresada como:

$$P(t) = P_{01}e^{-\frac{t}{\tau_1}} + P_{02}e^{-\frac{t}{\tau_2}} + P_{03}e^{-\frac{t}{\tau_3}} + \dots \quad (\text{A-2})$$

$$P(t) = \sum_i P_{0i}e^{-\frac{t}{\tau_i}}$$

donde τ_i es el tiempo de relajación de la i -ésima micro-región polar y ε_s es la permitividad dieléctrica estática, y P_{0i} es de la forma [13,23]:

$$P_{0i} = \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{\tau_i} g(\tau_i) \quad (\text{A-3})$$

siendo $g(\tau_i)$ una función de distribución de los tiempos de relajación para cada temperatura [13,23]. En el modelo propuesto, se asume que $g(\tau_i, T)$ es una distribución de Lorentz de los logaritmos neperianos de los tiempos de relajación:

$$g(\tau_i) = \frac{2\sigma}{\pi} \frac{1}{4\left(\ln \frac{\tau_i}{\tau_0}\right)^2 + \sigma^2} \quad (\text{A-4})$$

donde τ_0 y σ son el tiempo medio de relajación del sistema y la desviación estándar del $\ln(\tau_0)$, respectivamente. Ambas variables son dependientes de la temperatura, ya que reflejan la naturaleza dinámica de los relajadores.

La descripción física del modelo sugiere la existencia de una íntima relación entre el campo de despolarización y el salto de los defectos sobre una distribución de barreras (es decir, una distribución de tiempos de relajación).

Sustituyendo la expresión para $P(t)$ en (A-1) y teniendo en cuenta el cambio de variable $z = \ln \tau/\tau_0$, luego de unos pasos se llega a las expresiones para permitividad dieléctrica real e imaginaria:

$$\varepsilon'(\omega, T) = \varepsilon_\infty + (\varepsilon_s - \varepsilon_\infty) \frac{2\sigma}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(4z^2 + \sigma^2)(1 + \omega^2 \tau_0^2 \exp(2z))} dz \quad (\text{A-5})$$

$$\varepsilon''(\omega, T) = (\varepsilon_s - \varepsilon_\infty) \frac{2\sigma}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\omega \tau_0 \exp(z)}{(4z^2 + \sigma^2)(1 + \omega^2 \tau_0^2 \exp(2z))} dz \quad (\text{A-6})$$

El valor de $\varepsilon_\infty(T)$ se aproxima al cuadrado del índice de refracción n . Se ha reportado que este parámetro decrece muy poco (2.54-2.51) en un intervalo de temperatura de 0-600°C para el PLZT [13]. Estos valores son despreciables en comparación con los valores típicos de la permitividad dieléctrica real en un ferroeléctrico (10^3 - 10^5). Por su parte, la permitividad dieléctrica estática $\varepsilon_s(T)$ no se puede medir porque representa el valor de permitividad para $\omega=0$. Por tanto, existen en las ecuaciones (A-5) y (A-6) tres variables a determinar: $\varepsilon_s(T)$, $\sigma(T)$, $\tau_0(T)$. A partir de valores experimentales de permitividad dieléctrica real e imaginaria a varias frecuencias, se puede determinar el comportamiento dinámico de estos tres parámetros.

ANEXO III- Artículos relacionados con el trabajo de tesis

1. “Features on phase transitions in lanthanum-modified lead zirconate titanate ferroelectric ceramics”, A. Peláiz-Barranco, M. E. Mendoza, F. Calderón-Piñar, **O. García-Zaldívar**, R. López-Noda, J. de los Santos-Guerra, J. Antonio Eiras. *Solid State Communications* **144**, No. 10-11 (2007) 425-428.
2. “Modeling the dielectric response of lanthanum modified lead zirconate titanate ferroelectric ceramics - an approach to the phase transitions in relaxor ferroelectrics”, **O. García-Zaldívar**, A. Peláiz-Barranco, F. Calderón-Piñar, A. Fundora-Cruz, J. D. S. Guerra, D. A. Hall, M. E. Mendoza. *Journal of Physics: Condensed Matter* **20**, (2008) 445230.
3. “Redistribution of random nanoregions in polarized relaxor ferroelectrics”, M. I. Marqués, C. Aragón, A. Peláiz-Barranco, **O. García-Zaldívar**, F. Calderón-Piñar, R. López-Noda. *Ferroelectrics* **369** (2008) 179-184.
4. “Influence of the A and B vacancies on the dielectric and structural properties of the PLZT 8/60/40 ferroelectric ceramic system”, **O. García-Zaldívar**, A. Peláiz-Barranco, J. D. S. Guerra, M. E. Mendoza, F. Calderón-Piñar, D. A. Hall. *Physica B* 406 (2011) 1622-1626.
5. “Interrelationship between phase transition characteristics and piezoelectric response in lead lanthanum zirconate titanate relaxor ceramics” J. D. S. Guerra, J. E. García, D. A. Ochoa, A. Peláiz-Barranco, **O. García-Zaldívar**, F. Calderón-Piñar, *J. Mater. Sci.* 47, 5715–5720 (2012)
6. “Loss of relaxor properties due to dipolar interactions in ferroelectrics: A 2D Monte Carlo study” **O. García-Zaldívar**, R. Díaz-Méndez, F. Calderón-Piñar, A. Peláiz-Barranco, aceptado en *Phys. Status Solidi B*, 1–6 (2012) / DOI 10.1002/pssb.201248003
7. Capítulo de Libro: "Relaxor behaviour in Ferroelectric Ceramics", A. Peláiz-Barranco, F. Calderón-Piñar, **O. García-Zaldívar**, Y. González-Abreu, en el Libro "Advances in Ferroelectrics" (INTECH, ISBN 980-953-307-657-2, Noviembre 2012).